

GUIDE DES JEUNES CHERCHEUR·EUSES EN APS

DU DOCTORAT A L'INSERTION PROFESSIONNELLE

Ce document fait suite au « Guide du doctorat : de l'orientation à la réalisation d'un projet doctoral » de l'ANESTAPS

Sommaire

1. PRESENTATION.....	4
1.1 L'ASSOCIATION DES CHERCHEURS EN ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (ACAPS) ET SON RESEAU JEUNES CHERCHEUR·EUSES (RJC)	4
2. ÊTRE DOCTORANT·E EN STAPS : QUELLES IMPLICATIONS ?	6
2.1 DEFINITION	6
2.1.1 <i>Rôle(s) et missions</i>	6
2.1.2 <i>Le statut des doctorant·es en France</i>	7
2.2 LES PREREQUIS POUR COMMENCER SON DOCTORAT.....	10
2.2.1 <i>Financements (ED, ANR, CIFRE, auto-financement, autre)</i>	10
2.2.2 <i>Sujet de thèse et encadrement</i>	11
2.2.3 <i>Laboratoire de rattachement et école doctorale (ED)</i>	13
2.3 LES RAPPORTS AU COURS ET A LA FIN DU DOCTORAT	14
2.3.1 <i>Le Comité de Suivi Individuel de thèse</i>	14
2.3.2 <i>La soutenance de thèse</i>	16
2.4 DES DEFIS ET DES SOLUTIONS	20
2.4.1 <i>Développer un projet à côté</i>	20
2.4.2 <i>Problématiques relationnelles rencontrées</i>	24
3. POURSUIVRE APRES UN DOCTORAT : QUELLES PERSPECTIVES ?.....	28
3.1 DOCTORAT : DES COMPETENCES TRANSVERSALES SPECIFIQUES A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	28
3.2 STAPS : UN CHAMP PLURIDISCIPLINAIRE	30
3.3 EN FONCTION DES DEBOUCHES, DES COMPETENCES SPECIFIQUES	32
3.3.1 <i>Le milieu académique</i>	32
3.3.2 <i>Le milieu hors académique</i>	36
4. ANNEXES	41

Acronymes

ACAPS	Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives
ADUM	Accès Doctorat Unique et Mutualisé
ANESTAPS	Association Nationale des Etudiants en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
APS	Activités Physiques et Sportives
ANR	Agence Nationale de la Recherche
ATER	Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche
CDD	Contrat à Durée Déterminée
CIFRE	Conventions Industrielles de Formation par la Recherche
CM	Cours Magistraux
CNRS	Centre National de la Recherche Scientifique
CNU	Conseil National des Universités
CSI	Comité de Suivi de thèse
C3D STAPS	Conférence de Directeurs et Directrices en STAPS
ED	École Doctorale
EDISCE	École Doctorale Ingénierie pour la Santé, la Cognition et l'Environnement
FEPSAC	Fédération Européenne de Psychologie du Sport et de l'Activité Corporelle
HDR	Habilitation à Diriger des Recherches
INSERM	Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale
INRIA	Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
MCF	Maître-sse de conférences
MSCA	Bourse européenne Marie Skłodowska-Curie Actions
PhD	Philosophiæ Doctor
RJC	Réseau Jeunes Chercheur-euses
STAPS	Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
SSE	Services de Santé Etudiante
TD	Travaux Dirigés
TP	Travaux Pratiques

1. Présentation

1.1 L'Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives (ACAPS) et son Réseau Jeunes Chercheur·euses (RJC)

Fondée en 1984, [l'Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives](#) (ACAPS) est une organisation française dont l'objectif est de valoriser et promouvoir la recherche dans les domaines des sciences du sport, de l'activité physique et, plus généralement, du mouvement humain.

Le [Réseau des Jeunes Chercheur·euses](#) (RJC) de l'ACAPS est coordonné par deux de ses membres élu·es au sein du conseil d'administration de l'ACAPS pour un mandat de deux ans. Les élections ont lieu tous les deux ans lors du congrès de l'ACAPS, et sont organisées par les membres du RJC. Depuis le 10 mars 2025, deux coordinateur·rices suppléant·es sont élu·es pour contribuer aux actions du RJC. Enfin, le dynamisme du RJC repose aussi sur l'engagement de jeunes chercheur·euses membres juniors de l'ACAPS, qui peuvent participer volontairement à la mise en œuvre de projets collectifs, à l'image de ce guide. Le statut de membre junior est exclusivement réservé aux étudiant·es inscrit·es en licence, master ou doctorat, ainsi qu'à ceux qui ont obtenu leur diplôme depuis moins d'un an au moment de l'adhésion¹.

Le RJC poursuit trois objectifs principaux. Premièrement, il a pour vocation d'établir un lien et de fédérer les jeunes chercheur·euses en sciences du sport et de la motricité, en favorisant les échanges et en renforçant le sentiment d'appartenance à une communauté scientifique dynamique. Deuxièmement, le RJC accompagne les jeunes chercheur·euses dans la conduite d'un doctorat, en mettant à leur disposition des ressources, des conseils et des actions concrètes pour soutenir leur développement académique et professionnel. Troisièmement, les coordinateur·rices du RJC ont pour mission de représenter les jeunes chercheur·euses au sein du conseil d'administration de l'ACAPS, afin de défendre leurs intérêts et de faire entendre leur voix dans les orientations de l'association.

Pour atteindre ces objectifs, le RJC déploie plusieurs actions visant à faciliter la circulation des informations et les échanges scientifiques entre les jeunes chercheur·euses, les chercheur·euses seniors, les entreprises ou d'autres sociétés savantes. À cette fin, [un serveur Discord RJC ACAPS](#) a été créé en 2023, venant ainsi remplacer le groupe Facebook créé en 2019. Il centralise plusieurs initiatives du RJC : une veille sur certains congrès et leurs appels à communication, la diffusion d'offres de stage et de (post)doctorat, la publication de postes à pourvoir, un forum de discussion et d'entraide, ou encore le partage d'informations utiles à la recherche scientifique.

¹ Être membre junior de l'ACAPS suppose d'avoir sa cotisation à jour au niveau de l'association. Elle est valable deux ans et peut être réglée [sur le site de l'ACAPS](#), ou lors de l'inscription au congrès de l'ACAPS.

Depuis 2020, le RJC s'attache à mettre en avant une thématique biennale, autour de laquelle il organise une série d'actions, notamment des webinaires, visant à sensibiliser et former les chercheur·euses, qu'elles et ils soient juniors ou seniors, sur des enjeux majeurs pour les STAPS. Un premier cycle de webinaires a été consacré à [l'Open Science en 2020](#), suivi en 2022 par une série de webinaires traitant des [enjeux de la transition écologique dans la recherche en STAPS](#). En 2025, ce troisième cycle est consacré à la thématique de [l'insertion professionnelle des jeunes docteur·es](#). À ce titre, une série de quatre webinaires a été organisée en janvier et février, abordant notamment la préparation aux concours de maître·esse de conférences, les perspectives hors du monde académique, la recherche à l'international, et la place des femmes dans la recherche en STAPS.

Dans cette continuité, la rédaction du présent guide constitue une autre action phare menée par le RJC ACAPS au cours de son mandat 2023–2025 pour accompagner les doctorant·es et jeunes docteur·es dans leurs parcours.

Pendant son mandat 2023–2025, le RJC a également œuvré pour initier une collaboration pérenne avec [l'ANESTAPS](#), association représentative des jeunes dans le champ du sport et de l'animation, qui accompagne notamment les étudiant·es en STAPS tout au long de leur parcours académique, y compris dans leur orientation vers la recherche et/ou le doctorat. L'ACAPS a notamment collaboré à la rédaction du guide du doctorat de l'ANESTAPS intitulé « De l'orientation à la réalisation d'un projet doctoral », consultable en cliquant sur [ce lien](#). Ce guide répond à de nombreuses questions que se posent les étudiant·es lorsqu'on parle de la recherche et du doctorat en sciences du sport et associées, telles que « Qu'est-ce que la recherche en STAPS ? » ou « Comment se lancer dans un doctorat ? ».

Enfin, à travers ce Guide des jeunes chercheur·euses en APS, le RJC souhaite centraliser des informations utiles sur le doctorat, de l'inscription à la soutenance, et sur l'insertion professionnelle académique et hors académique, afin de faciliter l'accès à l'information aux jeunes chercheur·euses en STAPS. Les lecteur·rices attentif·ves trouveront quelques similarités avec le guide de l'ANESTAPS, notamment dans la première partie de ce document. C'est la raison pour laquelle certaines parties ont été rédigées en collaboration avec cette association. Ce guide n'a pas vocation à être exhaustif et sera amené à évoluer : une mise à jour sera proposée avant chaque congrès de l'ACAPS pour limiter son obsolescence.

2. Être doctorant·e en STAPS : quelles implications ?

2.1 Définition

Le doctorat est un diplôme universitaire de niveau 8 (populairement appelé « bac +8 ») représentant le plus haut niveau de qualification académique. Il s'inscrit dans une formation à la recherche et par la recherche et s'étend généralement sur une durée de trois ans à temps plein. Il est accessible après l'obtention du diplôme national de master ou équivalent. Ce parcours vise à permettre au doctorant ou à la doctorante de produire des connaissances originales dans un champ disciplinaire donné, sous la direction (de manière générale) d'au moins un·e encadrant·e habilité·e à diriger des recherches (HDR).

Le·la doctorant·e est inscrit·e dans une école doctorale (ED), qui assure un encadrement scientifique individualisé ainsi qu'un accompagnement à la professionnalisation. Il·elle est alors considéré·e comme un·e étudiant·e-chercheur·euse en formation. L'obtention du doctorat repose sur la rédaction d'un manuscrit de thèse présentant de façon structurée les travaux de recherche menés par le·la doctorant·e, suivie d'une soutenance orale devant un jury composé d'expert·es habilité·es dans le domaine concerné.

2.1.1 Rôle(s) et missions

Pendant toute la durée du doctorat, le·la doctorant·e se consacre prioritairement à son sujet de recherche sous la responsabilité d'un·e ou de plusieurs directeur·rices de thèse dont au moins un·e est Habilité·e à Diriger des Recherches (HDR), sauf dérogation. Son travail implique plusieurs étapes clés : un état des lieux des recherches existantes sur son sujet en lisant des articles scientifiques, l'élaboration de protocoles de recherche, la collecte et l'analyse de données, la valorisation des résultats, notamment par la publication d'articles scientifiques dans des revues ou des journaux scientifiques et par des communications lors de congrès.

En parallèle, le·la doctorant·e doit effectuer des formations obligatoires et spécialisées choisies selon ses besoins. Le volume horaire requis varie d'une ED à une autre. Une formation d'Éthique de la recherche d'au minimum 9 heures est quant à elle obligatoire pour tous les doctorant·es (arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat).

Des missions complémentaires, rémunérées, peuvent également être effectuées, à condition qu'elles ne dépassent pas 1/6ème du travail de recherche annuel, soit 32 jours par an. Parmi ces missions le·la doctorant·e peut réaliser :

- Une mission d'enseignement, d'une durée maximale de 64 heures par an, afin de se préparer au métier d'enseignant·e chercheur·euse. Des travaux dirigés (TD) et/ou des travaux pratiques (TP) peuvent être dispensés, mais pas de cours magistraux (CM).

Généralement, ces enseignements se font auprès des étudiants de licence. Les contrôles des connaissances et les examens font partie intégrante de la mission d'enseignement.

- Des missions “hors enseignement” ayant pour objectifs de diffuser de l'information scientifique, de valoriser des résultats de la recherche scientifique et technique, et/ou d'apporter son expertise à des entreprises, des collectivités territoriales, des administrations, etc.

En résumé, le doctorat est un travail exigeant qui s'inscrit sur le long terme. Il demande rigueur, persévérance et capacité d'adaptation pour faire face aux imprévus. Ce parcours peut nécessiter quelques concessions, notamment en fonction des conditions de financement, qui influencent le rythme et l'organisation du travail. Il offre toutefois l'occasion unique de développer divers projets et d'ouvrir la voie à de nombreuses opportunités.

2.1.2 Le statut des doctorant·es en France

Lorsqu'un·e doctorant·e commence sa thèse, il·elle peut être affilié·e à différents statuts, en fonction du mode de financement et de l'établissement d'accueil (à noter également que les thèses non financées sont encore autorisées dans plusieurs ED). Chaque statut confère des droits et devoirs spécifiques, ainsi qu'une rémunération différente. Voici les principaux statuts que l'on retrouve en France.

⇒ **Le·la doctorant·e contractuel·le :**

Le·la doctorant·e contractuel·le est recruté·e par un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche sur un contrat à durée déterminée (CDD) de trois ans, renouvelable exceptionnellement pour un an. Ce contrat peut inclure une mission complémentaire, telle que l'enseignement, la valorisation de la recherche ou l'administration.

- Droits :
 - Accès à une protection sociale complète (sécurité sociale, assurance maladie, retraite)
 - Congés payés (congrés annuels, congés maladie, congés maternité/paternité)
 - Possibilité d'effectuer une mission d'enseignement jusqu'à 64 heures annuelles
- Devoirs :
 - Travail de recherche défini par le contrat doctoral
 - Respect des obligations liées à une éventuelle mission complémentaire
 - Participation à la vie scientifique du laboratoire
- Rémunération minimale (2025) :
 - 2 200 € brut/mois au 1^{er} janvier 2025,
 - 2 300 € brut/mois au 1^{er} janvier 2026

- Des heures complémentaires (enseignement, valorisation, expertise) peuvent s'ajouter selon le barème

⇒ **Le·la doctorant·e CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche)**

Le·la doctorant·e réalise sa thèse au sein d'une entreprise tout en étant inscrit·e dans une université. Il s'agit d'un dispositif financé en partie par l'Agence Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT). Au cours de sa formation, le·la doctorant·e bénéficie d'un double encadrement avec un·e directeur·rice de thèse dans le laboratoire académique et un·e référent·e scientifique au sein de l'entreprise.

- Droits :
 - Statut de salarié d'une entreprise en CDD ou CDI avec protection sociale complète
 - Accès à la formation professionnelle et aux avantages de l'entreprise
 - Congés payés, tickets restaurant, RTT si statut cadre (selon l'entreprise)
- Devoirs :
 - Travail de recherche conforme aux besoins de l'entreprise
 - Suivi des exigences académiques et professionnelles
- Rémunération minimale :
 - Environ 2 200 € brut/mois

⇒ **Le·la doctorant·e Industriel·le Européen·ne**

Le·la doctorant·e industriel·le européen·ne effectue sa recherche en partenariat entre une entreprise et un établissement universitaire, souvent dans le cadre de programmes financés par l'Union européenne, comme Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

- Droits :
 - Contrat de travail avec une entreprise ou une institution académique
 - Protection sociale complète selon la législation du pays d'accueil
 - Accès à des opportunités de mobilité et de formation au sein de l'Union européenne
- Devoirs :
 - Travail de recherche appliquée répondant aux besoins industriels
 - Participation à des collaborations internationales
 - Production de résultats exploitables par l'entreprise
- Rémunération :
 - Dépend du pays d'accueil et du programme de financement, généralement entre 2 500 € et 3 500 € brut/mois

⇒ ***Le·la doctorant·e en co-tutelles de thèse et partenariats internationaux***

Le doctorant suit une thèse encadrée simultanément par deux établissements, l'un français et l'autre étranger, via une convention formalisée et validée idéalement dès la 1^{re} année de thèse.

- Droits :
 - Statut de doctorant dans les deux établissements (protections sociales selon chaque pays).
 - Accès aux infrastructures, équipes, formations, financements, séminaires et supervision des deux institutions
 - Double reconnaissance académique : diplôme français + diplôme étranger (ou diplôme commun bilingue)

- Devoirs :
 - Respecter les obligations administratives et académiques des deux établissements : inscription, frais, assurances, conditions de séjour, exigences pédagogiques
 - Effectuer le travail de recherche en alternance selon le planning prévu et défini par la convention
 - Co-encadrement scientifique : deux directeur·rices titulaires (HDR ou équivalent), avec une réelle implication conjointe

- Rémunération :
 - Si le doctorant·e bénéficie d'un contrat doctoral public ou privé, la rémunération suit l'échelonnement national :
 - 2 100 € brut/mois au 1^{er} janvier 2024,
 - 2 200 € brut/mois au 1^{er} janvier 2025,
 - 2 300 € brut/mois au 1^{er} janvier 2026
 - Des heures complémentaires (enseignement, valorisation, expertise) peuvent s'ajouter selon le barème
 - Si le·la doctorant·e fait uniquement l'objet d'un financement ou d'une bourse étrangère, le séjour en France requiert une rémunération minimale équivalente au SMIC net, soit ≥ 1 426 € net/mois au 1^{er} novembre 2024
 - Des dispositifs comme l'ADI (Actions Doctorales Internationales) peuvent compléter ce financement pour couvrir la part française et garantir le minimum en vigueur sur la période du séjour

⇒ ***Le·la doctorant·e en contrat de Formation Recherche***

Ce statut concerne les doctorant·es financé·es par des contrats de formation à la recherche proposés par des organismes publics ou privés.

- Droits :
 - Contrat de travail avec une entreprise ou une institution académique

- Protection sociale complète selon la législation du pays d'accueil
- Accès à des opportunités de mobilité et de formation au sein de l'Union européenne
- Devoirs :
 - Travail de recherche appliquée répondant aux besoins industriels
 - Participation à des collaborations internationales
 - Production de résultats exploitables par l'entreprise
- Rémunération :
 - Dépend du pays d'accueil et du programme de financement, généralement entre 2 500 € et 3 500 € brut/mois

⇒ **Le·la doctorant·e fonctionnaire ou Attaché·e Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER)**

Certain·es doctorant·es poursuivent leur thèse tout en étant fonctionnaires (enseignant·es du secondaire, chercheur·euses, etc.) ou en tant qu'ATER dans une université.

- Droits :
 - Salaire fixe et cotisations retraite
 - Accès aux avantages de la fonction publique
- Devoirs :
 - Obligations administratives et d'enseignement en plus de la thèse
 - Charge de travail souvent plus lourde
- Rémunération :
 - Variable selon le grade et l'institution, entre 1 900 € et 2 400 € brut/mois

Pour découvrir les compétences développées en tant qu'ATER, voir la partie III « [Poursuivre après un doctorat : quelles perspectives ?](#) ».

2.2 Les prérequis pour commencer son doctorat

2.2.1 Financement (ED, ANR, CIFRE, auto-financement, autre)

En France, plusieurs dispositifs permettent de financer un doctorat, même si tous les doctorant·es n'en bénéficient pas nécessairement.

L'un des principaux modes de financement est le contrat doctoral, proposé par les universités et les établissements de recherche. D'une durée de trois ans, ce contrat assure au doctorant un salaire mensuel et lui permet parfois d'effectuer des missions complémentaires (Cf. partie 2.1.). A noter que les modalités d'attribution des contrats doctoraux peuvent varier selon les

ED. En effet, la sélection peut se faire sur la base du dossier de master ou d'un concours avec présentation écrite et/ou orale du projet de thèse. Il est possible de se renseigner sur les critères de sélection et le nombre de contrats disponibles chaque année directement auprès de l'école doctorale concernée.

Le financement par projet est une autre option, qui repose sur des contrats de recherche obtenus via des appels à projets nationaux ou européens, comme ceux de l'Agence nationale de la recherche (ANR) ou du programme Horizon Europe. Ces financements sont souvent rattachés à des laboratoires et s'inscrivent dans le cadre de programmes de recherche plus larges.

Les entreprises peuvent également financer des thèses via le contrat doctoral de droit privé ou le dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche). Cela permet aux doctorant·es d'être employé·es par une entreprise tout en réalisant leur recherche en collaboration avec un laboratoire académique. Le·la doctorant·e perçoit alors un salaire et bénéficie d'une immersion dans le secteur privé. Dans le cas du dispositif CIFRE, l'entreprise bénéficie d'une aide financière de l'Etat distribuée par l'Association Nationale pour la Recherche et la Technologie (ANRT).

D'autres financements sont proposés par des collectivités territoriales (régions, métropoles, etc.), qui attribuent des aides pour financer des projets liés à des enjeux locaux. Certains organismes publics ou parapublics, comme le CNRS, l'INSERM ou l'INRIA, peuvent également recruter des doctorant·es dans le cadre de contrats spécifiques.

Enfin, certain·es doctorant·es choisissent de réaliser leur thèse sans financement. Cette situation peut être difficile à gérer, car le doctorat exige un investissement important en temps et en ressources. Toutefois, il est possible d'exercer une activité salariée en parallèle, comme des vacations d'enseignement ou un emploi à temps partiel, afin de subvenir à ses besoins. Réaliser le doctorat à temps partiel demande une bonne organisation et peut rallonger la durée de la thèse à six ans au lieu de trois.

Ainsi, si le financement ne constitue pas une condition obligatoire pour entreprendre un doctorat, il joue un rôle important en facilitant des conditions de travail stables et propices au bon déroulement de la recherche doctorale. Avant de s'engager, il est essentiel d'identifier les opportunités de financement adaptées à son projet et de bien anticiper les contraintes liées à l'absence de soutien financier. De plus, il arrive que certaines ED exigent un financement spécifique au doctorat pour accepter l'inscription du·de la doctorant·e.

2.2.2 Sujet de thèse et encadrement

La thèse est un projet de grande ampleur. Le choix du sujet de recherche est donc déterminant et constitue généralement la première étape de la procédure d'inscription en doctorat. Plusieurs approches permettent de définir un sujet de thèse. L'étudiant·e peut tout d'abord concevoir son propre sujet et solliciter des chercheur·euses susceptibles de l'encadrer dans cette

démarche, tel qu'un·e chercheur·euse reconnu·e pour son expertise sur le sujet de thèse envisagé, ou ayant déjà encadré des travaux dans ce champ. En France, l'encadrement de doctorant·e ne peut se faire que si la personne détient une habilitation à diriger des recherches (HDR). Lors d'une co-direction, il est possible qu'un·e seul·e des encadrant·es détienne l'HDR. L'étudiant·e ne doit pas hésiter à contacter directement des chercheur·euses, y compris dans d'autres universités, lorsque leur profil semble pertinent par rapport au projet. Ensuite, il est possible de co-construire le sujet en collaboration avec la future direction de thèse, en tenant compte des aspirations de chacun·e et des besoins identifiés dans la littérature scientifique. Cette situation se produit fréquemment lorsqu'un·e étudiant·e décide de poursuivre en doctorat après un stage de Master 2 avec le·la même encadrant·e.

Par ailleurs, l'équipe d'encadrement sélectionne, à travers des entretiens, le·la candidat·e le plus adapté·e à certains sujets prédéfinis. Enfin, des organismes extérieurs à l'université (entreprises, collectivités territoriales, etc.) peuvent proposer des sujets de thèse assortis d'un financement doctoral. Ces financements peuvent être directement liés à un laboratoire avec un·e directeur·rice de thèse attiré·e ou s'inscrire dans un appel à projets plus large, nécessitant des candidatures spontanées. Il est alors essentiel d'adapter sa proposition au cadre établi par ces dispositifs.

Le choix de l'encadrement de thèse est également déterminant. L'encadrement ne se limite pas qu'aux aspects scientifiques. En effet, l'aspect humain, la qualité des échanges et le suivi du·de la doctorant·e sont essentiels. Il est donc recommandé de :

- **Discuter avec d'ancien·nes doctorant·es** pour avoir un retour sur l'accompagnement fourni.
- **Évaluer la disponibilité du·de la directeur·rice** : un·e encadrant·e qui suit de nombreux·ses doctorant·es en parallèle ou qui occupe des fonctions administratives importantes peut être moins disponible.
- **Clarifier les attentes et les méthodes de travail** : certain·es encadrant·es sont très présent·es et impliqués·es dans l'écriture des articles, d'autres laissent plus d'autonomie. Il est important que le style d'encadrement corresponde aux attentes du·de la doctorant·e.

L'aspect humain n'est donc pas à négliger. Il peut constituer un "plus" dans votre expérience doctorale car c'est une aventure humaine longue et exigeante.

Il est également pertinent de prendre en compte l'expérience de l'encadrant·e dans l'accompagnement de doctorant·es :

- **Le nombre de thèses dirigées** : un·e directeur·rice ayant déjà encadré plusieurs doctorant·es connaît mieux les exigences du parcours doctoral.
- **Le taux de soutenance des doctorant·es** : si la majorité de ses doctorant·es abandonnent en cours de route, cela peut être un signal d'alerte sur la qualité de l'encadrement.

- **Les débouchés des ancien·nes doctorant·es** : certains·es encadrant·es aident efficacement à l'insertion professionnelle, que ce soit dans le milieu académique ou dans le secteur privé.

Enfin, il peut également être utile de considérer le parcours scientifique du chercheur ou de la chercheuse, notamment en examinant :

- **Les pratiques de recherche** : un·e encadrant·e qui suit les [bonnes pratiques de recherche](#) en vigueur et qui évite de publier dans des journaux dit “[prédateurs](#)” (voir l'article de [Oviedo-García, 2021](#)) sera plus à même de vous les enseigner.
- **Les revues dans lesquelles il·elle publie** : un·e encadrant·e qui publie dans des journaux scientifiques indexés dans des bases comme Scopus ou Web of Science garantit une certaine visibilité et un niveau de rigueur scientifique élevé.
- **Le nombre de citations** : bien que la bibliométrie ne soit pas un critère absolu, un·e chercheur·euse régulièrement cité·e dans son domaine témoigne d'une certaine reconnaissance.
- **Les collaborations scientifiques** : un·e encadrant·e ayant un réseau actif de collaborations (nationales et internationales) pourra aider le·la doctorant·e à s'intégrer dans la communauté scientifique.

Pour résumer, afin de mener à bien son doctorat, le cocktail gagnant repose sur un encadrement de qualité, en misant d'abord sur l'aspect humain et relationnel, puis sur l'expérience et la disponibilité de l'encadrant·e, sans négliger son rayonnement scientifique et ses pratiques de recherche.

Au-delà du choix de l'encadrant·e, il est également essentiel de s'informer sur les conditions de travail offertes par la structure de recherche à laquelle le·la doctorant·e est rattaché·e car c'est celle-ci qui rythmera son expérience doctorale au quotidien. Un encadrement de qualité repose donc également sur un cadre de travail favorable :

- Un laboratoire actif avec des séminaires et des échanges scientifiques réguliers.
- Un environnement de travail où le·la doctorant·e peut interagir avec d'autres chercheur·euses.
- Des opportunités de financement pour les conférences et les missions de recherche.

2.2.3 Laboratoire de rattachement et école doctorale (ED)

Avant de commencer un doctorat, il est indispensable d'être affilié·e à un laboratoire de recherche et à une ED.

Le laboratoire de rattachement est l'entité de recherche où le·la doctorant·e effectue ses travaux. Dans le cadre d'un doctorat industriel, ce laboratoire peut être rattaché à une université, un organisme de recherche (CNRS, INSERM, INRIA, etc.) ou une entreprise. Il offre un

encadrement scientifique, ainsi qu'un accès aux infrastructures et aux ressources nécessaires à la réalisation du projet de thèse. C'est au sein de ce laboratoire que le-la doctorant-e passe la plupart de son temps.

L'ED est une structure universitaire qui regroupe plusieurs laboratoires et disciplines de recherche. Elle est chargée de la gestion administrative des doctorant-es, de la validation des formations complémentaires et du suivi du bon déroulement de la thèse. L'inscription en doctorat passe nécessairement par une ED, qui impose des critères d'admission, organise des formations transversales et veille à l'encadrement scientifique et professionnel des doctorant-es.

La liste des laboratoires et des écoles doctorales en STAPS est disponible sur le site de la Conférence De Directeurs et Directrices en STAPS (C3D STAPS) :

- **Laboratoires** : <https://c3d-staps.fr/recherche/laboratoires-de-recherche-en-staps/>
- **Écoles doctorales** : https://c3d-staps.fr/wp-content/uploads/2021/06/annuaire_recherche-staps-v8-2020-03-15.pdf

2.3 Les rapports au cours et à la fin du doctorat

2.3.1 Le Comité de Suivi Individuel de thèse

Le Comité de Suivi Individuel de thèse est un passage obligatoire avant chaque réinscription pour une année supplémentaire en doctorat. Ses membres peuvent néanmoins être réuni-es tout au long du déroulé de la thèse si la direction et/ou le-la doctorant-e en ressent le besoin, notamment en cas de difficultés relatives à l'environnement et aux conditions de travail, à la maturation du projet professionnel, à la réalisation du plan de formation, ou à la diffusion des résultats. Bien que la constitution du rapport de suivi et le déroulement du CSI soient propres à chacune des ED, le [CSI présente des missions communes à toutes les ED](#) :

- S'assurer du bon déroulement de la thèse en lien avec la charte du-de la doctorant-e et de la convention de formation.
- Détecter et prévenir toute forme de conflit, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissement sexiste. En cas de difficulté, les membres du CSI alertent l'ED qui sera tenue de trouver des solutions à la situation.
- Évaluer les conditions de la formation et des avancées du-de la doctorant-e.

Le cadre législatif de [l'Article 13 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 2022](#) précise que « les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont proposées par le conseil de l'[ED] ». Au moins l'un des membres du CSI est spécialiste de la discipline ou en lien avec le domaine de thèse. Le second est non spécialiste extérieur au domaine de recherche du travail de thèse. Idéalement, le CSI comprend un membre extérieur à l'établissement. Par ailleurs,

il convient de veiller à une représentation paritaire au sein du comité. Dans la mesure du possible, les membres du CSI restent les mêmes tout au long du doctorat. Chaque ED peut [ajuster ses critères de composition de membres du comité](#) en respectant le cadre législatif. Par exemple, elle peut exiger que le CSI soit composé de 3 individus, ou que les critères soient plus spécifiques (e.g., obligation d'avoir l'HDR, strictement composé de membres externes). Il convient de noter que les membres du CSI ne participent pas à la direction du travail doctoral. L'ED veille de plus à ce que le·la doctorant·e soit consulté·e sur la composition du CSI.

La réunion du CSI se compose de [3 étapes](#). Tout d'abord, le·la doctorant·e présente l'avancement de ses travaux de thèse et en discute avec les membres du CSI en présence de la direction de thèse, en s'appuyant sur le rapport d'activité préalablement rempli. Ce rapport d'avancement écrit permet de positionner le sujet de recherche, décrire les travaux réalisés ainsi que le contexte, mais aussi les diverses formations effectuées. Ensuite, les membres du CSI s'entrelient avec le·la doctorant·e sans la direction de thèse afin de faciliter les échanges portant sur d'éventuelles difficultés rencontrées par ce·tte dernier·ère. Enfin, le·la doctorant·e quitte la réunion pour que les membres du CSI et la direction de thèse se réunissent sans lui·elle.

La fréquence et les dates clés pour réunir le CSI ainsi que le contenu du rapport sont propres à chaque ED. Cependant, il est recommandé de réunir le CSI plusieurs semaines/mois en amont, dès lors qu'une réinscription en doctorat est prévue l'année suivante, en prenant compte des coupures pédagogiques.

À l'issue de la réunion, les membres du CSI doivent rédiger de manière collective [un rapport](#) contenant [des recommandations, ainsi qu'un avis sur la réinscription du doctorant](#). Ce rapport est alors envoyé à l'équipe d'encadrement de thèse, au·à la doctorant·e, ainsi qu'à l'administration de l'ED.

À noter que la soutenance doit avoir lieu avant la fin de l'année d'inscription. Ainsi, pour une soutenance prévue jusqu'à fin décembre, aucune ré-inscription n'est requise. Dès lors, réunir le CSI lors de la dernière année de doctorat apparaît facultatif.

Layan FESSLER, chercheur en psychologie de l'activité physique et ancien doctorant au laboratoire Sport et Environnement Social (ED ISCE, Université Grenoble Alpes).

« La construction de mon CSI n'a pas été une stratégie anodine. J'ai dû choisir des chercheur·es proches de mon sujet de thèse, mais que je ne souhaitais pas nécessairement inclure dans mon futur jury de thèse. Lors du premier CSI, j'ai dû présenter une étude bibliographique et positionner mon sujet par rapport à l'état de l'art, détaillant mes questions de recherche et ma méthodologie. Le second CSI a porté sur un plan détaillé de mon manuscrit de thèse, un CV actualisé, un bilan des formations suivies, et un calendrier prévisionnel pour ma troisième année. Ces CSI m'ont permis de structurer mon projet, d'affiner mes questions de recherche, et de bénéficier de retours constructifs, facilitant ainsi la rédaction de mon manuscrit de thèse. »

2.3.2 La soutenance de thèse

La soutenance de thèse est une épreuve qui peut sembler lointaine lorsque vous vous inscrivez en première année de doctorat. Cependant, le temps dont vous disposerez et les choix que vous ferez tout au long de votre parcours contribueront à préparer cette étape finale. C'est pourquoi nous vous encourageons à anticiper les prérequis dès le début de votre doctorat.

Les prérequis

Pour soutenir une thèse en STAPS en France, plusieurs prérequis académiques, administratifs et scientifiques sont généralement exigés, certains sont fortement recommandés et d'autres sont obligatoires. Voici les principaux :

1. **Rédaction et dépôt de la thèse** : D'après l'[article L612-7](#), le·la doctorant·e doit rédiger un manuscrit original présentant ses travaux de recherche et le soumettre selon les procédures établies par son établissement. Ce manuscrit peut être rédigé sous forme narrative, ou dite "sur article", en intégrant directement les articles scientifiques publiés lors du doctorat, ou en cours de préparation, comme l'indique le document proposé par la Confédération des Jeunes Chercheurs et l'Association Nationale Des Docteurs, accessible via [ce lien](#).
2. **Validation des formations doctorales** : L'[arrêté du 25 mai 2016](#) stipule que les écoles doctorales exigent la validation d'un certain nombre d'heures de formation, incluant des modules obligatoires (e.g., violences sexistes et sexuelles, éthique de la recherche pour l'[ED ISCE](#) notamment) et optionnelles (e.g., analyse de donnée, enseignement), visant à renforcer les compétences du·de la doctorant·e. Pour approfondir cet aspect, nous vous invitons à consulter [ce guide](#).
3. **Publications scientifiques** : Certaines écoles doctorales (e.g., [ED 3CH](#)) requièrent que le·la doctorant·e ait publié ou soumis des articles dans des revues scientifiques à comité de lecture, attestant de la qualité et de la reconnaissance de ses travaux.
4. **CSI** : Le·la doctorant·e doit bénéficier d'un suivi régulier par un CSI, chargé d'évaluer l'avancement des travaux et de formuler des recommandations (*voir "Les rapports au cours et à la fin du parcours doctoral : Le Comité de Suivi Individuel de thèse"*).
5. **Délai de prévenance** : Une demande de soutenance doit être déposée dans les délais impartis, souvent deux mois avant la date prévue pour permettre l'organisation de la soutenance et la désignation des rapporteur·es.
6. **Rapporteur·es externes** : Les travaux doivent être évalués par au moins deux rapporteur·es externes, habilité·es à diriger des recherches, qui fourniront un rapport sur la qualité et l'originalité de la thèse (cf. [document produit par la Confédération des Jeunes Chercheurs et l'Association Nationale Des Docteurs](#)). Ce sont les rapporteur·es qui délivrent un avis favorable ou défavorable à la soutenance de thèse.

7. **Composition du jury** : Le jury de soutenance doit respecter des critères spécifiques, incluant la parité et la présence de membres externes à l'établissement, conformément aux [réglementations en vigueur](#). Un jury de thèse est structuré pour évaluer de manière rigoureuse et équitable le travail de recherche présenté par le ou la doctorant·e.
- **Les rapporteur·euses** sont chargé·e·s de lire et d'évaluer en profondeur le manuscrit de thèse. Leur mission consiste à rédiger un pré-rapport détaillé qui évalue la qualité, l'originalité et la rigueur scientifique du travail. Ce rapport est crucial car il permet de déterminer si la thèse est prête à être soutenue, ou non.
 - **Les examinateur·rices** participent activement à la soutenance en posant des questions sur le contenu de la thèse et en évaluant la qualité de la présentation et des réponses apportées par le ou la doctorant·e.
 - **Le ou la président·e du jury** veille à la bonne conduite de la soutenance et est responsable de la rédaction du rapport de thèse, qui retranscrit l'entièreté de la soutenance. Ce document est particulièrement important car il est évalué lors de la demande de qualification aux fonctions de Maître de Conférences (MCF). Pendant la soutenance, le ou la président·e veille au respect du temps de parole, anime les débats et assure que la séance se déroule dans un cadre respectueux et professionnel. Il ou elle participe également à la délibération finale concernant l'évaluation de la thèse.

La sélection des membres du jury est un processus collaboratif qui implique le ou la doctorant·e et sa direction de thèse. Elles ou ils identifient des expert·es dont les compétences correspondent au sujet de la thèse.

Il vous appartient de vérifier les prérequis établis par votre ED, car ceux-ci peuvent varier d'une ED à l'autre (e.g., temps minimal de formation ou nombre de publications scientifiques exigé). Lors de la première année de doctorat, les universités et les ED proposent généralement une journée de rentrée, qui est un excellent moyen d'obtenir toutes ces informations. Par ailleurs, plusieurs documents peuvent également être demandés par l'ED en amont de la soutenance (e.g., quitus de la bibliothèque universitaire, formulaires administratifs, comme c'est le cas pour l'[ED ESC](#)).

Le déroulement le jour-J

Chaque soutenance de thèse est unique, avec des variations notables en fonction de l'ED du·de la candidat·e, de la discipline spécifique au sein du champ des STAPS, et de la composition du jury. Cependant, elles suivent généralement une même structure.

Nous conseillons fortement d'assister à une soutenance durant votre doctorat. Cela permet de se familiariser avec son déroulement et d'apprécier l'atmosphère globale. En France, les soutenances sont, sauf exceptions, ouvertes au public. Toutefois, dans le cas où le travail de recherche mené a conduit à l'obtention de résultats confidentiels, la soutenance peut être organisée à huis clos, en présence du jury, et éventuellement d'un public restreint, tous tenus à la confidentialité. Pour plus d'informations, consultez [ce lien](#).

Voici une liste chronologique typique du déroulement d'une soutenance de thèse en France, en s'appuyant sur les usages courants dans les établissements universitaires et sur les réglementations officielles [fixées par l'arrêté du 25 mai 2016](#) :

1. **Installation** : Le·la doctorant·e, le jury et le public s'installent dans la salle prévue pour la soutenance.
2. **Mot d'introduction du ou de la président·e** : Le·la président·e présente brièvement le·la doctorant·e, son encadrant·e, le sujet de la thèse, les grandes étapes de son parcours, les membres qui composent le jury et leur ordre de passage pour les questions/échanges. Elle ou il rappelle les règles de déroulement de la soutenance.
3. **Présentation par le·la candidat·e** : Le·la doctorant·e expose les objectifs, la méthodologie, les résultats et les limites, implications et/ou perspectives de ses travaux de recherche. La présentation est généralement accompagnée d'un support visuel. La durée de présentation est très variable mais celle-ci est souvent comprise entre 20 et 45 minutes (cf. fiche ressource à consulter [via ce lien](#)).
4. **Questionnement des rapporteur·es externes** : Les rapporteur·es (ayant évalué le manuscrit avant la soutenance) posent des questions approfondies au ou à la candidat·e sur ses travaux. Ces interrogations sont souvent soulevées dans le pré-rapport de soutenance (restitué au·à la candidat·e plusieurs semaines en amont de la soutenance) mais ne s'y limitent pas forcément.
5. **Questions des autres membres du jury** : Les autres membres du jury prennent la parole pour poser des questions complémentaires sur les travaux.
6. **Prise de parole de la direction de thèse** : Elle intervient généralement avant ou après les autres membres du jury, selon l'organisation décidée par le·la président·e du jury, afin d'apporter un éclairage global sur le travail accompli et le parcours du·de la doctorant·e.
7. **Discussion ouverte avec le public (optionnel)** : Sous réserve de l'accord du·de la président·e du jury, les personnes titulaires d'un doctorat peuvent éventuellement être invitées à poser quelques questions brèves et concises.
8. **Délibération à huis clos (sans le·la doctorant·e ni le public)** : Les membres du jury se retirent pour discuter et évaluer la qualité des travaux de recherche, la présentation orale,

et les réponses apportées. Une décision est prise concernant la délivrance du diplôme de doctorat.

9. **Retour du jury et annonce des résultats** : Le·la président·e du jury annonce officiellement la décision.
10. **Serment doctoral d'intégrité scientifique** : Depuis l'arrêté du 26 août 2022, le·la doctorant·e prête serment publiquement de s'engager à respecter les principes et exigences de l'intégrité scientifique dans la suite de sa carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité. Le serment est le suivant : *“En présence de mes pairs. Parvenu(e) à l'issue de mon doctorat en [discipline], et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle qu'elle qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats.”*
11. **Remerciements et conclusion** : Le·la doctorant·e a la possibilité d'exprimer ses remerciements au jury, à son encadrant·e, et éventuellement au public.
12. **Moment convivial (facultatif)** : Une collation ou un pot est souvent organisé et proposé par le·la doctorant·e pour célébrer l'obtention du doctorat, en présence des proches, collègues, et membres du jury.

Une fois le grade de docteur obtenu

Une fois le titre de “Docteur·e” obtenu, l'ED est tenue de vous fournir le rapport de thèse écrit par le·la Président·e du jury de soutenance et signé par l'ensemble des membres du jury ainsi qu'un diplôme de doctorat. À noter qu'en l'absence de diplôme, l'ED peut fournir une attestation de réussite au diplôme qui suffira pour prétendre à la qualification aux fonctions de Maître·sse de Conférences (voir le paragraphe dédié à cela : Poursuivre après un doctorat : quelles perspectives ?). Par ailleurs, [l'arrêté du 26 août 2022, modifié par l'article 19, l'article 24](#) stipule qu'en cas de demande de corrections du manuscrit de thèse exprimée par le jury, le docteur dispose d'un délai de trois mois après la soutenance pour déposer une version corrigée du manuscrit. Bien que rare, un refus de soutenance peut survenir, généralement à cause de rapports défavorables des rapporteurs après lecture du manuscrit. Si cela arrive, deux options s'offrent à vous : organiser une nouvelle soutenance ou, en dernier recours, arrêter la thèse. Dans tous les cas, l'ED et les encadrant·es chercheront une solution adaptée. Pour éviter cette situation, il est essentiel d'échanger régulièrement avec sa direction de thèse et d'anticiper la relecture critique de son travail. En cas d'arrêt de la thèse, le·la doctorant·e est tenu·e d'en informer sa direction de thèse ainsi que le·la directeur·rice de l'ED. Il ou elle doit également remettre une lettre officielle de démission adressée au·à la Président·e de l'Université.

2.4 Des défis et des solutions

2.4.1 Développer un projet à côté

L'insertion professionnelle des jeunes chercheur-euses en STAPS ne se limite pas à la réussite académique. En effet, développer un projet en parallèle de la thèse peut s'avérer être une stratégie enrichissante et bénéfique pour sa carrière future, même si cela n'est pas sans défi. Que ce soit par le biais d'une activité professionnelle complémentaire, de la création d'un projet entrepreneurial ou de l'engagement dans le milieu associatif, cette démarche permet d'acquérir des compétences transversales, d'élargir son réseau professionnel et de valoriser ses travaux de recherche. Cependant, concilier les exigences d'un doctorat avec un projet parallèle requiert une organisation rigoureuse et une gestion efficace du temps et des priorités. Cette partie du guide vous propose des pistes concrètes pour relever ces défis et concilier efficacement votre doctorat avec un projet parallèle, tout en optimisant votre employabilité et en ouvrant de nouvelles perspectives professionnelles.

2.4.1.1 *Activité professionnelle complémentaire*

Si développer un projet parallèle peut être une opportunité de valorisation professionnelle, il s'agit aussi, pour beaucoup de doctorant-es en STAPS, d'une nécessité économique. En l'absence de financement dédié, beaucoup sont contraints de cumuler leur thèse avec des activités professionnelles complémentaires pour subvenir à leurs besoins. Cette situation soulève des défis concrets liés à la gestion du temps, à la fatigue et à l'équilibre entre vie personnelle et multiples engagements. Pourtant, ces expériences, parfois imposées par le contexte, peuvent constituer des opportunités en termes de compétences et de développement personnel.

Le témoignage suivant illustre la conciliation d'une thèse exigeante avec plusieurs activités professionnelles, et ce que cela implique au quotidien.

Damien Hello, doctorant STAPS depuis 2021, a mené sa thèse en STAPS sans financement institutionnel, ce qui l'a conduit à cumuler plusieurs activités professionnelles parallèles tout au long de son doctorat.

« Ce choix, dicté en partie par la nécessité d'avoir un revenu stable, m'a permis de conserver une certaine indépendance financière tout en développant de nouvelles compétences. Outre mon engagement scientifique, je suis pompier volontaire et réalise en moyenne 138 heures d'intervention par mois. Je travaille aussi comme prestataire à la Paris La Défense Arena lors d'événements sportifs et culturels. Avant d'obtenir un poste d'ATER, j'ai également été animateur en centre de loisirs, ce qui m'a permis de multiplier les expériences de terrain.

Ces activités, bien qu'exigeantes, ont été de véritables leviers d'enrichissement personnel et professionnel. Elles m'ont appris à mieux gérer le stress, à m'adapter rapidement à des contextes variés, et à développer des compétences en gestion du temps, en communication et en prise de décision en situation d'urgence. Cependant, cette pluriactivité a eu un prix : fatigue chronique, manque de temps pour moi et difficulté à rester concentré sur une rédaction longue. Pour y faire face, j'ai mis en place plusieurs stratégies : une planification hebdomadaire détaillée,

une hiérarchisation stricte des tâches, des périodes de déconnexion pour récupérer, et l'acceptation de ne pas pouvoir tout faire parfaitement en même temps.

Ma situation, bien que précaire, restait soutenable grâce à une certaine stabilité matérielle — pas de loyer ni de charge familiale — ce qui m'a permis de tenir ce rythme sur la durée. Finalement, cette organisation m'a non seulement permis de poursuivre ma thèse, mais aussi de me forger une posture professionnelle solide, polyvalente et résiliente, très valorisable dans les environnements où l'autonomie, la rigueur et la capacité d'adaptation sont des atouts majeurs. »

2.4.1.2 **Entrepreneuriat et doctorat**

S'engager dans le milieu entrepreneurial pendant son doctorat peut offrir une expérience enrichissante et diversifiée, comme en témoignent plusieurs jeunes chercheur·euses en STAPS.

Margaux de Chanaleilles, docteure en STAPS depuis 2024, a su transformer sa passion pour les plantes tropicales rares en une véritable opportunité professionnelle. Dès 2023, tout en terminant son doctorat, Margaux a créé son entreprise [Young Botanist](#) et suivi les démarches nécessaires pour être reconnue en tant que productrice de plantes. Aujourd'hui, Margaux propose ses précieuses aracées via son site, dans des boutiques partenaires et lors d'événements.

« Mon aventure entrepreneuriale a débuté bien avant la fin de mon doctorat. J'avais déjà une activité florissante sur les réseaux sociaux, ce qui m'a incitée à créer une micro-entreprise. Cependant, j'ai rapidement découvert que, malgré les nombreux dispositifs incitatifs pour les doctorant·es, comme les [Pépites](#), la création d'une entreprise pendant la thèse restait très complexe. L'Université Grenoble Alpes, et notamment l'ED ISCE dans laquelle j'ai réalisé mon doctorat, n'autorisent pas le cumul d'activités pour les doctorant·es. J'ai donc dû naviguer entre les contraintes légales et les exigences académiques, me contentant de développer l'idée de mon entreprise sans pouvoir officiellement la créer durant mon doctorat. Cette limitation pousse de nombreux·ses auto-entrepreneur·es à débiter leur activité pendant leur thèse, sans la déclarer. Une solution consisterait à prendre une année de césure durant la thèse, permettant ainsi de lancer officiellement sa micro-entreprise, puis de reprendre sa thèse. Cependant, cette option peut rendre difficile la reprise de la formation universitaire et doit être coordonnée avec le calendrier des directeur·rices de thèse.

Pour concilier les exigences de mon doctorat et la création de ma micro-entreprise, j'ai mis en place une organisation rigoureuse : j'ai défini des priorités claires, travaillant sur ma micro-entreprise principalement le soir et le week-end, et je me suis entourée de partenaires fiables. J'ai également bénéficié du soutien du réseau Pépites ([Nantes](#) et [OZER](#)), ce qui m'a permis de valider toutes mes heures de formation pour l'ED, dans la catégorie « formation à la poursuite de carrière ».

Ce double projet doctorante-entrepreneure m'a permis de diversifier mes compétences, notamment en gestion de projet, marketing et communication. J'ai également développé une autonomie accrue, appris à dépasser mes appréhensions pour démarcher des partenaires, et gagné en confiance en moi.

Malgré les défis rencontrés, je considère cette expérience comme extrêmement enrichissante et je ne regrette en rien mon choix. Je conseille aux futur·es entrepreneur·es de bien se renseigner auprès de leur Université et ED sur les aspects légaux avant de se lancer dans

cette aventure. Par exemple, envisager la création de la micro-entreprise avant la fin du contrat de thèse pourrait permettre, à l'issue de celle-ci, de cumuler les allocations chômage avec le chiffre d'affaires généré par la micro-entreprise, ce qui n'est pas possible si l'entreprise est créée pendant le chômage. Pour toute question ou pour échanger sur mon parcours, n'hésitez surtout pas à me contacter à l'adresse suivante : margaux.de-chanailleilles@univ-grenoble-alpes.fr. »

Clément Baud, doctorant en STAPS depuis 2023, a choisi de poursuivre ses activités de coaching en course à pied et en trail, ainsi que d'accompagnateur en moyenne montagne, tout en réalisant son doctorat.

« Après la pandémie de COVID-19 et ayant suivi une filière en Activité Physique Adaptée (APA), j'ai ressenti le besoin d'encadrer et d'entraîner sur le terrain, tout en restant lié à la recherche, une passion que je cultive depuis la L2. Ce double engagement me permettait de garder un pied dans la pratique et un autre dans la recherche, une complémentarité que je juge essentielle pour devenir un bon entraîneur. Lorsqu'une offre de thèse portant sur le trail running a attiré mon attention, j'y ai vu l'opportunité d'améliorer mes connaissances et compétences scientifiques dans ce domaine.

J'ai pu faire reconnaître mes activités de coaching comme des "missions d'expertise", car elles étaient directement liées à ma thèse. Cette reconnaissance était toutefois assortie d'une limite de 64 heures par an, incluant les cours dispensés. J'ai donc dû équilibrer soigneusement mes heures entre missions d'expertise et enseignement. Pour naviguer dans ce cadre, j'ai pu compter sur le soutien de mes directeur·rices de thèse, des ressources humaines de l'université et de l'école doctorale.

Ce double projet s'est révélé bénéfique dans les deux sens. En tant qu'intervenant, je reste connecté aux réalités du terrain, ce qui nourrit et guide mes études scientifiques. Ma thèse, quant à elle, m'aide à prioriser mes questions de recherche et à affiner ma méthodologie, mon interprétation et ma discussion des résultats. Sur le plan professionnel, être intervenant me permet de rester à jour avec la littérature scientifique et d'offrir des interventions de qualité, ce qui constitue un véritable atout sur le marché. De plus, cette expérience m'a appris à vulgariser mes propos, à recruter des participant·es et à collecter des données, des compétences précieuses pour intervenir en conférences scientifiques.

Pour concilier ces deux engagements, j'ai dû trouver un équilibre dès le début de ma thèse, en limitant mon activité d'auto-entrepreneur et en discutant ouvertement avec mes directeur·rices de thèse pour établir un contrat explicite. J'ai planifié des moments spécifiques dans ma semaine pour mes activités d'auto-entrepreneur, travaillant parfois le soir ou le week-end pour éviter que cela n'empiète sur ma thèse. Bien que j'aie réussi à équilibrer vie professionnelle et personnelle, je souligne l'importance de prendre en compte l'impact potentiel sur la vie personnelle.

Je recommande ce type de double projet à celles et ceux qui en ont l'envie et dont le contexte professionnel et personnel est favorable. Pour toute question ou pour échanger sur mon parcours, j'invite les intéressé·es à me contacter à l'adresse suivante : clement.baud@univ-grenoble-alpes.fr. »

Damien Hello, doctorant en STAPS depuis 2021 et titulaire du statut d'auto-entrepreneur depuis 2018, a amorcé sa thèse en STAPS en auto-financement, s'engageant ainsi dans une démarche alliant autonomie financière et initiative scientifique.

Dans le cadre de ses travaux sur les techniques de nage subaquatique, il a conçu et développé "SwIMU", une centrale inertielle étanche et connectée, aujourd'hui protégée par une [marque déposée](#). Ce projet, à la croisée de l'innovation technologique et de la recherche appliquée, a été accompagné par le dispositif [PÉPITE Créa' IDF](#), via le statut national d'étudiant-entrepreneur. Grâce à cet accompagnement, il a pu structurer son projet, bénéficier de formations ciblées, et intégrer un réseau stimulant d'étudiants entrepreneurs. L'appui de son laboratoire de recherche lui a permis d'engager une validation scientifique rigoureuse de l'outil, en le comparant à un accéléromètre de référence, conférant à "SwIMU" une légitimité dans des protocoles expérimentaux. Cette aventure entrepreneuriale, bien qu'exigeante en termes de temps et d'énergie, lui a permis d'acquérir de nombreuses compétences dans des domaines tels que la gestion de projet, la communication, l'ingénierie et l'innovation, et constitue une valeur ajoutée technologique importante dans son parcours doctoral. Elle contribue également à poser les bases d'une insertion professionnelle solide, à l'interface entre science, sport et technologie.

2.4.1.3 S'engager dans le milieu associatif pendant son doctorat

Antoine Devrière-Sence, doctorant en STAPS depuis octobre 2023, a choisi de s'engager à l'[ANESTAPS](#), organisation étudiante nationale représentative des jeunes dans le champ du sport et de l'animation, en parallèle de son doctorat.

« Après avoir été membre puis président d'une association étudiante dans le cadre de mon master STAPS mention IEAP, j'ai été sollicité pour représenter les doctorants au sein de l'ANESTAPS au début de mon doctorat. [...] J'ai ainsi fait partie de cette association d'octobre 2023 à octobre 2025.

Après ces deux ans d'engagement bénévole à l'échelle nationale, j'ai le sentiment d'avoir développé de nombreuses compétences en gestion de projet, dans mon organisation personnelle, dans la capacité à travailler en équipe, ou encore à prendre la parole en public sur de nombreux sujets. J'ai aussi appris à répondre à un appel à projet, ce qui pourrait être bien utile quand on voit comment fonctionne le financement de la recherche aujourd'hui. J'ai aussi acquis certaines connaissances qui m'ont été utiles pendant mon doctorat et qui pourront aussi l'être par la suite, j'en suis sûr. Par exemple : l'organisation de l'enseignement supérieur à l'échelle des universités et à l'échelle nationale, la législation relative au doctorat, ou encore le fonctionnement de la qualification MCF (ndlr. Maître de Conférences).

Enfin, je tire une certaine satisfaction personnelle de cet engagement. J'ai la sensation d'avoir contribué à mon échelle à sensibiliser les jeunes du réseau de l'ANESTAPS à la recherche et au doctorat, ce qui était mon objectif à la base. Pour autant, l'engagement associatif à l'échelle nationale est assez chronophage et m'a demandé de nombreux déplacements, environ 65 jours par an, en plus du travail de fond qui prend aussi du temps. Donc ça a demandé une organisation personnelle assez importante avec des périodes difficiles par moments, notamment sur l'équilibre vie pro, vie asso, vie perso. Ça m'a aussi fait prendre un peu de retard sur le planning prévisionnel initial de mon projet de thèse mais ça je crois que c'est le cas pour tout le monde...

Si je dois conclure sur mon engagement, je dirai que ça a apporté un vrai plus à mon doctorat. Ça m'a aussi permis de prendre du recul sur mon travail de thèse en faisant autre chose et donc d'éviter le syndrome de la "tête dans le guidon" qu'on a souvent quand on est en thèse. Donc je ne regrette pas du tout et si je devais le refaire, je le referais sans hésiter. »

Il est possible de faire une demande de [césure](#) au cours du doctorat. La période de césure doit coïncider avec les semestres du calendrier universitaire. Elle est insécable, dure un an maximum, et ne peut être renouvelée au cours de la thèse. A noter qu'une césure ne sera pas accordée pour raisons de santé. La grossesse ne constitue pas non plus un motif de césure mais peut entraîner une prolongation du temps de thèse.

2.4.2 Problématiques relationnelles rencontrées

Au cours de la thèse, des problèmes de différentes ampleurs peuvent survenir entre le·la doctorant·e et son encadrement. Ces problèmes peuvent aller de simples difficultés de communication à des actes plus graves pouvant impacter la santé mentale et physique du·de la doctorant·e. Plusieurs interlocuteur·rices peuvent alors être sollicités en fonction de l'ampleur du problème rencontré.

2.4.2.1 Comité de Suivi Individuel

Comme précisé ci-dessous dans l'arrêté du 25/05/2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, le CSI a pour rôle de repérer les conflits pouvant avoir lieu entre le·la doctorant·e et son encadrement et de fournir des recommandations aux deux parties concernées et à l'ED. "Au cours de l'entretien avec le[·la] doctorant[·e], le comité évalue les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Lors de ce même entretien, il est particulièrement vigilant à repérer toute forme de conflit, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissement sexiste. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l'entretien au directeur·rice de l'ED, au[·à la] doctorant[·e] et [à la direction] de thèse" (Article 13).

Il est donc important de considérer cette mission centrale du CSI au moment de sa création. En effet, ces personnes pourront véritablement constituer un appui en cas de problèmes rencontrés avec l'encadrement. Le niveau d'expertise scientifique de ces membres est important, mais il l'est tout autant de choisir des personnes ayant des qualités humaines telles que l'écoute et la bienveillance, et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt avec les encadrant·es. Dans ce sens, il est préférable d'exclure les chercheur·euses qui travaillent encore sur certains projets avec les encadrant·es en question ou qui entretiennent des liens interpersonnels trop prononcés avec eux ou elles. Cela permettra de garantir l'impartialité des réunions du comité et de pouvoir faire appel à eux en cas de problèmes avec l'encadrement. Par ailleurs, bien que le CSI ne soit tenu de se réunir que deux fois au cours d'une thèse de trois ans, il est possible de les contacter en dehors de ces temps pour aborder des problématiques. Ils et elles pourront aussi vous aiguiller et vous proposer des solutions adaptées.

2.4.2.2 ED et collège doctoral

Il est également possible de contacter la direction de son ED en cas de problème avec son encadrement, sans nécessairement passer par le CSI. Elle pourrait ainsi proposer des solutions, comme une médiation entre le ou la doctorant·e et son encadrement pour régler les conflits qui peuvent exister. Elle pourra également, au besoin, orienter le ou la doctorant·e vers les dispositifs d'aide mis en place par le collège doctoral et ses associations. En effet, selon les écoles doctorales, plusieurs associations peuvent exister. Elles peuvent proposer des dispositifs d'écoute, des outils de gestion de conflits ou informer les doctorant·es de l'accès à des professionnel·les compétent·es.

Par exemple, l'association [Bulle d'Air](#) du collège doctoral de l'Université Grenoble Alpes a pour objectif de favoriser l'expression des difficultés rencontrées par les doctorant·es, en leur permettant de se confier en toute sécurité, en toute confiance et en toute confidentialité. Pour cela, cette association fait le lien entre différents acteur·rices (le collège doctoral, les ED, le centre de santé universitaire, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les discriminations ou le harcèlement, ainsi que les services sociaux du Crous Grenoble Alpes), afin d'orienter au mieux les doctorant·es en difficulté et de répondre à leurs besoins.

Outre ces associations, le collège doctoral peut également proposer des formations destinées à faciliter la communication avec l'encadrement ou à régler les conflits qui peuvent exister. Plusieurs écoles doctorales proposent notamment la formation "Gestion de conflits" à retrouver sur la plateforme [ADUM](#). De son côté, l'ANESTAPS vise également à [représenter les doctorant·es et à défendre leurs droits ainsi qu'à lutter contre les discriminations](#). N'hésitez pas à les contacter à l'adresse mail : mesdroits@anestaps.org.

2.4.2.3 Professionnel·les de la santé mentale

Selon les universités, plusieurs professionnel·les de santé (e.g., infirmier·ères formé·es à l'écoute, psychologues) sont accessibles au sein des services de santé étudiante (ou SSE). Ces professionnel·les proposent des consultations directement prises en charge sans avance de frais par le·la doctorant·e. Ils peuvent constituer un véritable soutien pour la santé mentale des doctorant·es tout au long de leur parcours.

L'accès à ces professionnel·les peut néanmoins parfois être entravé par l'ampleur des demandes de la communauté étudiante, ce qui peut occasionner des délais d'attente particulièrement longs. Dans ces cas-là, il est également possible de faire appel au dispositif « Santé Psy Etudiant », mis en place par le gouvernement depuis juillet 2024. Celui-ci permet à l'ensemble des étudiant·es (doctorant·es compris) de bénéficier de 12 séances avec un·e psychologue sans ordonnance et entièrement prises en charge, sans avance de frais. L'ensemble des psychologues faisant partie de ce dispositif sont recensés ici, en fonction de la ville de résidence :

<https://santepsy.etudiant.gouv.fr/trouver-un-psychologue>

2.4.2.4 Laboratoire et université

Outre les différentes instances décrites précédemment, il est également possible de faire appel à la directrice ou au directeur de son laboratoire, qui a aussi pour mission d'assurer de bonnes relations entre ses membres. Cela peut donc aussi être une solution en cas de problèmes rencontrés avec son encadrement ou d'autres membres du laboratoire, qu'il s'agisse d'autres doctorant·es ou d'enseignant·es-chercheur·es. Cette personne pourra alors jouer le rôle de médiateur·rice ou d'orienter la personne en difficulté vers des dispositifs et/ou des professionnel·les compétent·es.

En fonction de la nature de la problématique rencontrée, l'université peut également proposer des dispositifs d'écoute et de soutien. "Depuis la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, chaque établissement public est soumis à l'obligation de mettre en place un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes à destination de l'ensemble de la communauté (étudiants et personnels). Ce dispositif se décline autour de 3 procédures, selon le site de l'[Académie de Nantes](#) :

- L'écoute et le recueil du signalement ;
- L'orientation des victimes et témoins vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;
- L'orientation des victimes et témoins vers les autorités compétentes en matière disciplinaire”

Ainsi, en cas de harcèlement ou d'agression à caractère sexiste ou sexuel, le·la doctorant·e peut ainsi faire appel à la cellule de son université qui pourra l'accompagner dans ses démarches. Certains laboratoires peuvent également disposer de responsables chargé·es d'orienter leurs membres vers ces dispositifs en cas de besoin.

Plus d'informations sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et de la recherche sont disponibles dans le [plan d'action national 2021–2025](#) développé par le gouvernement.

2.4.2.5 Autres ressources

Outre les ressources proposées par les ED ou leurs associations, certaines associations de recherche ou de doctorant·es à l'échelle nationale proposent d'autres outils et moyens de résolution de conflits par la médiation. La Confédération des Jeunes Chercheurs & l'Association Nationale des Docteurs ont par exemple publié un [guide](#).

En dehors de la sphère universitaire, d'autres collectifs, tels que des associations d'aide aux victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles, peuvent également se révéler très utiles. C'est notamment le cas de l'association « CLASHES », qui est un collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l'Enseignement supérieur et la Recherche. Plus d'informations sont disponibles sur leur [site internet](#).

D'autres initiatives individuelles ou collectives peuvent également fournir des ressources sur ce sujet. C'est notamment le cas d'un groupement de chercheur·euses qui a développé un "harcéloètre" permettant aux jeunes chercheur·euses d'identifier des situations de harcèlement auxquelles ils·elles peuvent être confronté·es dans le cadre de leurs activités de recherche (voir Annexes)

Anonyme, docteur·e en STAPS.

« Pendant la thèse, mon domicile était géographiquement éloigné de mon Université et laboratoire de rattachement. Mes échanges avec mon directeur de thèse (que nous appellerons DT) se faisaient donc principalement par mail ou ponctuellement en présentiel lorsque je venais donner des cours à la fac tous les 2–3 mois. DT était initialement très investi dans mon travail, j'étais la seule et première doctorante qu'il dirigeait (et donc un enjeu pour sa propre carrière) et nos échanges de travail étaient sereins et cordiaux.

Pour autant j'ai rapidement entretenu une certaine distance, eu égard à certains de ses comportements ou discours que je ne cautionnais pas. Je m'en suis protégée personnellement, mais pendant longtemps je ne les ai pas formellement signalés, contrariés ou condamnés directement à l'institution. Je me trouvais alors dans une situation de dette morale et de grande dépendance envers lui pour la suite de mon parcours. En effet, à l'époque, je considérais que son aide m'avait permis de poursuivre un parcours doctoral, il me confiait des responsabilités dans le master et constituait mon unique lien avec le monde universitaire et avec le laboratoire.

C'est en raison de plusieurs petits événements, pour la plupart survenus lors de manifestations scientifiques, que j'ai d'abord pris la décision de maintenir mes distances avec lui dans la stricte limite des exigences professionnelles. L'un d'entre eux est une conversation survenue durant une soirée suivant la fin d'un congrès. Alors que nous étions dans un bar avec d'autres collègues, et il m'a questionné sur ma relation avec mon compagnon de l'époque, lui aussi ancien étudiant du master qu'il dirigeait. Je n'avais jamais parlé de cette relation au sein de l'Université, que cela soit au personnel ou aux ancien·nes étudiant·es de ma promotion. DT m'a ensuite, sous la forme à la fois de confiance et de vantardise, avoué qu'il était capable de « hacker », rendant possible l'accès à mon compte Instagram. Cette révélation, relative à ma vie privée, m'a mise dans un malaise profond. Plus que la véracité de cette information et le fait qu'il ait pu fouiller dans ma vie privée, cette simple insinuation m'a longtemps perturbée.

Il m'est arrivé de le voir, à plusieurs reprises lors de ces événements en marge de congrès, injurieux et sexiste à l'égard de collègues mais aussi saoul, à tel point de ne plus pouvoir rentrer seul à son hébergement.

*Cela est notamment arrivé lors d'un congrès, où nous avons loué, à trois, avec une autre chercheuse étrangère, un appartement pour limiter les frais d'hébergement. Alors que nous buvions un verre dans un bar en compagnie d'autres chercheurs, ma collègue nous a notifié à plusieurs reprises, si ce n'est constamment au bout d'un moment, son envie de rentrer pour travailler sa présentation du lendemain. DT, seul détenteur des clés, s'est opposé à les lui donner. Ce n'est qu'aux alentours de trois heures du matin, qu'il a enfin consenti à regagner l'appartement. Nous sommes rentrés tous les trois et ma collègue a pu se mettre à re-travailler son intervention qui, il faut le souligner, visait à présenter un travail mené en commun avec lui. C'est aussi tout au long de cette conférence que je l'ai entendu lui répéter sur un ton plaisantin mais incessant qu'elle n'était qu'une *étrangère*, « mangeuse de cailloux ».*

En avril de l'année suivante, j'apprends par une collègue qu'il est suspendu à titre provisoire, pour des faits de harcèlement. Je demande par mail, à la direction du laboratoire, dans la semaine qui suit à changer de directeur de thèse, ou un co-encadrement, si cela n'est pas possible. Cette demande sera entendue et très vite traitée. Début mai, je rencontre le directeur du laboratoire, qui m'assure de son soutien, et acte le changement de directeur. Je produis une lettre à charge, dont le présent témoignage s'est très largement nourri, dans le cadre de la procédure interne à l'Université à son encontre. Il a été condamné à quelques mois de suspension, et a repris son poste. »

3. Poursuivre après un doctorat : quelles perspectives ?

3.1 Doctorat : des compétences transversales spécifiques à la recherche scientifique

Au-delà des compétences scientifiques acquises au cours de la thèse, le ou la doctorant-e développe également de nombreuses compétences transversales, qui peuvent être valorisées dans le cadre de son insertion professionnelle, en particulier en dehors du milieu académique. Le guide du doctorat élaboré par l'ANESTAPS présente plusieurs catégories de ces compétences, issues de l'étude de [Durette et collaborateurs](#) (2014) :

Ces catégories proviennent de l'expérience de doctorant-es issu-es de domaines variés. Afin de mieux cibler les spécificités des doctorant-es en STAPS, nous avons sondé de jeunes docteur-es de ce domaine sur les compétences transversales qu'ils et elles ont développées et mobilisées à l'issue de leur doctorat. En parallèle, des cadres de structures (e.g., entreprises, start-up, associations) embauchant des docteur-es en STAPS ont été interrogé-es pour mieux cibler les compétences transversales qu'ils-elles recherchaient en les embauchant.

Pourquoi embaucher un PhD et quelles sont les compétences que les entreprises recherchent ?

Nous avons posé la question à plusieurs experts et voici leur réponse :

Thomas Fontaine, PDG et fondateur de Seenel Imaging.

« Recruter une personne titulaire d'un doctorat plutôt que d'un master ou d'un diplôme d'ingénieur présente plusieurs avantages significatifs. Les chercheur-euses apportent une culture de l'innovation, qui est essentielle pour la R&D d'une entreprise. Leur autonomie et leur capacité à gérer des problématiques complexes avec rigueur sont des atouts majeurs. Ils vont jusqu'au bout d'un sujet et abordent des questions complexes avec une approche méthodique. Leur connaissance approfondie du monde de la recherche leur permet de créer des ponts avec des laboratoires, ce qui est crucial pour les entreprises axées sur la R&D. Leur familiarité avec la revue de littérature et leur capacité à communiquer avec d'autres chercheur-euses et laboratoires sont précieuses pour maintenir une veille scientifique solide et approfondie. Leur approche scientifique vise à créer de la connaissance, une compétence essentielle pour le développement de nouveaux produits ou solutions.

En ce qui concerne les différences dans les tâches et les missions, cela dépend des sujets et des compétences des chercheur-euses. Il n'est pas toujours évident de faire une grande distinction entre les tâches confiées à une personne ayant un doctorat et celles confiées à un-e titulaire d'un master ou d'un diplôme d'ingénieur. Cependant, les chercheur-euses sont souvent formé-es à aller plus loin dans l'analyse et la résolution de problèmes.

Avoir un doctorat n'est pas un prérequis pour travailler dans notre entreprise, mais cela peut être un atout. Dans tous les cas, les « soft skills » (ou compétences comportementales) sont essentielles et font partie de mes priorités de recrutement. Les compétences techniques et académiques sont également un sujet important, tout comme les avantages fiscaux et financiers liés à l'embauche de jeunes chercheur-se-s, comme le crédit d'impôt recherche.

Un point crucial à prendre en compte est la différence de culture entre le monde industriel et celui de la recherche. Dans l'industrie, nous avons besoin de « trouveur-euses » plutôt que de chercheur-euses. Il est essentiel de livrer des résultats dans les délais impartis, souvent très courts. Il faut en avoir conscience et être capable de livrer un produit dans des délais serrés, même s'il n'est pas parfait, car il évoluera par la suite. Les chercheur-euses peuvent également ressentir de la frustration de ne pas pouvoir proposer un produit répondant aux attentes d'hyper-spécialistes, correspondant à leur champ de recherche par exemple. L'objectif d'une entreprise est de produire de la valeur ; elle ne peut pas forcément se permettre de produire une solution applicable à seulement une dizaine de personnes.

Pour les chercheur-euses qui souhaitent travailler en entreprise, mon conseil le plus important est d'adapter leur langage à celui du monde de l'entreprise. Il est crucial de savoir

présenter un projet, raconter une histoire et éviter le jargon scientifique. Il faut pouvoir expliquer simplement ce que vous faites, comme si vous parliez à un enfant de six ans, afin de communiquer efficacement avec des personnes issues du marketing, de la production, de la finance, etc. Enfin, suivre des formations en lien avec le monde de l'entreprise, comme le management, l'innovation, la législation ou la levée de fonds, peut être bénéfique. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un atout supplémentaire. »

Jean-Nicolas Beauvais, responsable du recrutement des ingénieurs et cadres chez Renault.

« La maturité chez les docteurs leur apporte une forte capacité de remise en cause. Ils savent prendre des risques et les gérer. Ils innovent, ils sortent des sentiers battus. Ce courage-là est essentiel dans un monde industriel où l'on doit savoir prendre des paris sur l'avenir ! »

Gilles Roussel, ex-président de la conférence des Présidents d'Université.

« Il faut faire du doctorat la référence en matière de recrutement de haut niveau. Ils ont l'habitude des environnements incertains, du doute, des chemins de traverse aussi : leurs 3 ans d'études et de recherche après un master déjà sélectif sont un apprentissage exigeant et les compétences acquises vont bien au-delà de leurs connaissances scientifiques pointues. Inventant en continu des solutions nouvelles, leurs compétences sont aussi celles d'une société plus collaborative. Ils savent gérer un projet, le vulgariser, manager des équipes et communiquer, être persévérant, tirer profit des échecs, mais aussi rechercher des fonds. Formés à la complexité, ils ont appris à bannir les réponses trop simples. Parce qu'ils travaillent sur leur incertitude, ils sont créatifs et ouverts à la critique. »

Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lors de la journée nationale du doctorat en mars 2018

« Un docteur, c'est un regard neuf : une vision internationale de son domaine d'expertise ; une capacité, sans cesse éprouvée durant la thèse, à interroger l'existant, source d'amélioration des produits et des services ; ou encore, dans le cas d'un docteur en sciences humaines et sociales, une distanciation essentielle à l'accompagnement de la transformation culturelle des entreprises. »

3.2 STAPS : un champ pluridisciplinaire

Après l'obtention d'un doctorat en STAPS, plusieurs perspectives s'offrent à vous, notamment la possibilité de poursuivre une carrière académique ou de vous orienter vers d'autres secteurs professionnels. Plusieurs stratégies peuvent être mises en place pour enrichir votre profil scientifique et académique :

- Constitution du jury de thèse et publications

La constitution d'un jury diversifié, incluant des expert-es de différents domaines, peut enrichir votre thèse et ouvrir des perspectives interdisciplinaires. La publication de ses travaux dans des

revues reconnues est également cruciale pour asseoir sa crédibilité académique et attirer l'attention sur ses recherches. Si vous souhaitez explorer des opportunités de qualifications multiples (voir section ci-dessous), il est recommandé que votre profil reflète ces autres sections. Par exemple, il serait judicieux qu'un·e candidat·e souhaitant obtenir une qualification en sections 74 (STAPS) et 16 (Psychologie et ergonomie) intègre dans son jury de thèse des membres issu·es de ces deux sections. Il serait également souhaitable qu'il ou elle publie dans des journaux scientifiques reconnus dans les domaines du sport et de la psychologie, tels que "[Psychology of Sport & Exercise](#)" ou dans plusieurs revues identifiées dans chacun de ces deux champs. Participer à des conférences internationales comme celles organisées par la FEPSAC ([Fédération Européenne de Psychologie du Sport et de l'Activité Corporelle](#)) peut aussi enrichir son profil. Enfin, dispenser des heures d'enseignement dans des unités telles que la psychologie appliquée à l'activité physique, l'ergonomie sportive ou encore au sein du département de psychologie permettra de diversifier son expérience pédagogique. Ces démarches, en plus de renforcer le profil académique, démontrent un engagement interdisciplinaire et une capacité à naviguer entre différents domaines de recherche.

- Mobilité

La mobilité, qu'elle soit géographique ou institutionnelle, peut jouer un rôle déterminant dans votre parcours post-doctoral. Participer et communiquer durant des conférences internationales, effectuer des séjours de recherche à l'étranger ou collaborer avec des laboratoires étrangers peut élargir votre réseau et enrichir votre CV. Certaines bourses peuvent vous aider financièrement à rendre votre projet viable (un exemple [en cliquant sur ce lien](#)). N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, notamment auprès de votre ED.

- Qualifications Multiples

Délivrée par le Conseil national des universités (CNU), la qualification représente un prérequis pour devenir enseignant·e-chercheur·euse en étant une phase préalable au recrutement. En effet, il est nécessaire d'être inscrit sur une liste de qualification pour être en mesure de candidater pour un poste d'enseignant·e-chercheur·euse. L'obtention de la qualification aux fonctions de MCF dans une seule section permet, en théorie, de candidater à des postes relevant d'autres sections.

Cependant, il peut être pertinent de se tourner vers d'autres sections pour explorer les opportunités de qualifications multiples et augmenter ses chances de recrutement. Voici [une liste](#) (non-exhaustive) de sections qui peuvent faire l'objet d'un dossier de candidature en fonction de vos sensibilités disciplinaires tout en étant inscrit en Doctorat en STAPS :

Section 16 : Psychologie et ergonomie

Section 19 : Sociologie, démographie

Section 22 : Histoire et civilisations

Section 23 : Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 24 : Aménagement de l'espace, urbanisme

Section 66 : Physiologie

Section 69 : Neurosciences

Section 70 : Sciences de l'éducation

Section 91 : Sciences de la rééducation-réadaptation

Vous pouvez consulter les informations détaillées sur le [site du CNU](#). Si vous envisagez de déposer plusieurs dossiers de candidatures, nous vous invitons vivement à consulter les conseils et prérequis spécifiques aux sections considérées car il existe quelques différences notables (e.g., nombre d'articles acceptés/publicés nécessaire). Par ailleurs, le CNU organise plusieurs visioconférences qui ont vocation à vous aiguiller dans vos démarches. Aussi, n'hésitez pas à faire une veille pour ne pas manquer ces événements.

Les avis divergent quant à l'importance des qualifications multiples pour obtenir un poste d'enseignant·e-chercheur·euse hors de la section 74. Certain·es estiment que c'est la qualification initiale du doctorat qui prévaut, tandis que d'autres considèrent qu'une qualification supplémentaire augmente les chances d'être recruté·e sur d'autres sections. Quoi qu'il en soit, une qualification additionnelle peut démontrer votre polyvalence et votre engagement à diversifier vos compétences, ce qui peut être un atout significatif dans un marché du travail compétitif. Cependant, il est important de noter qu'une fiche de poste d'enseignant·e-chercheur·euse en STAPS pourra être davantage en adéquation avec votre parcours initial et vos compétences spécifiques par rapport à une fiche de poste d'une autre section. Pour plus d'informations sur la préparation de votre candidature au poste de MCF, retrouvez le replay de notre [webinaire RJC ACAPS](#).

ATTENTION. Pour tous·tes les candidat·es, le calendrier de la campagne 2026 s'articulera autour d'une phase unique d'inscription et de dépôt des pièces (obligatoires et complémentaires) qui **débutera mi-septembre 2025 pour se terminer le 15 décembre 2025**.

Cette date unique de clôture d'inscription et de dépôt des pièces s'imposera à tous les candidat·es **quelle que soit leur date de soutenance**. Le calendrier est disponible sur le site de [GALAXY](#).

3.3 En fonction des débouchés, des compétences spécifiques

3.3.1 Le milieu académique

3.3.1.1 *A.T.E.R (Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche)*

Le contrat d'ATER offre aux jeunes docteur·es et aux doctorant·es en fin de thèse l'opportunité d'acquérir une expérience dans l'enseignement supérieur tout en poursuivant leurs activités de recherche. Il constitue souvent une étape transitoire vers un poste de maître·sse de conférences ou un contrat postdoctoral. La durée et les conditions du contrat varient selon le statut du·de la candidat·e :

- **Fonctionnaires titulaires ou stagiaires de catégorie A** : La durée du contrat est de trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an, portant la durée maximale à quatre ans.

- **Doctorant·es en fin de thèse** : Les étudiant·es inscrit·es en vue de la préparation d'un doctorat, dont la soutenance est prévue dans l'année, peuvent être recruté·es pour un contrat d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an, soit une durée maximale de deux ans.
- **Docteur·es s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur** : La durée du contrat est d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an, soit une durée maximale de deux ans.
- **Enseignant·es ou chercheur·euses de nationalité étrangère** : Ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat, la durée du contrat est de trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an, soit une durée maximale de quatre ans.

Les missions de l'ATER comprennent principalement des heures d'enseignement (jusqu'à 128 heures de cours magistraux, 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques pour un temps plein) ainsi que des responsabilités administratives ou pédagogiques en lien avec les équipes pédagogiques, telles que la participation aux jurys d'examen, l'encadrement de travaux d'étudiants, la coordination de modules ou encore la participation à des réunions pédagogiques. Il est possible d'exercer ses fonctions à temps partiel, avec un service d'enseignement ne pouvant être inférieur à 64 heures de cours, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques par an, ou toute combinaison équivalente. Le temps consacré à la recherche est encadré, mais reste plus restreint qu'en contrat postdoctoral, ce qui nécessite une bonne organisation pour maintenir une activité scientifique régulière.

Le recrutement se fait sur dossier via l'application GALAXIE/[ODYSSÉE](#), généralement au printemps pour la rentrée suivante. Les modalités de candidature sont précisées chaque année par les établissements dans le cadre de leurs campagnes de recrutement. La première étape consiste donc à rechercher des offres de postes d'ATER sur le site GALAXIE, puis à constituer le dossier de candidature (ATTENTION, il doit impérativement être complet pour être recevable, sous peine d'être immédiatement rejeté). Enfin, aucun cadre légal n'impose un entretien dans la procédure de recrutement d'un·e ATER. Chaque université est libre de définir ses modalités, souvent à travers les décisions prises par les commissions recherche et/ou enseignement de son UFR. Il est donc tout à fait possible d'être recruté·e sans passer d'audition. Toutefois, dans certaines universités comme l'Université Paris Cité, un entretien peut être organisé pour départager les candidat·es. Celui-ci se déroule généralement en format hybride, un choix de plus en plus fréquent pour réduire l'impact carbone lié aux déplacements, notamment lorsque les candidat·es résident loin. En l'absence de règles établies à ce sujet, il faut rester attentif : chaque université peut avoir ses propres pratiques en matière de recrutement, et certaines peuvent être plus ou moins ouvertes à recruter des candidat·es formé·es en interne.

Le salaire mensuel net d'un·e ATER varie en fonction de la situation (temps plein ou temps partiel), mais se situe généralement autour de 1 820 € nets pour un contrat à temps plein.

Voici un [lien](#) sur lequel vous trouverez toutes les informations relatives au poste d'ATER.

Anthony Forestier, doctorant de 2021 à 2025, ATER depuis 2024.

« Après un contrat doctoral financé pendant trois ans, j'ai obtenu un poste d'ATER qui m'a permis de terminer ma thèse tout en donnant des enseignements en STAPS, de la Licence au Master. Cette expérience a été enrichissante parce qu'elle m'a permis de toucher du doigt la réalité professionnelle du métier d'enseignant-e-chercheur-euse.

Être ATER nécessite d'être rigoureux dans l'organisation de son emploi du temps pour, d'une part, avancer sur son travail de recherche et, d'autre part, préparer ses cours puis les dispenser. Mes enseignements étaient consacrés à des heures de travaux dirigés (TD), de cours magistraux (CM) et, dans une moindre mesure, de suivis de mémoire. Concrètement, je me suis organisé pour préparer l'ensemble de mes enseignements à chaque début de semestre pour ensuite avoir des plages horaires plus importantes pour avancer sur la thèse.

Bien que mon contrat se compose de 192 heures d'enseignement, ne sont pas comptabilisés ici les temps de préparation des cours, de surveillance d'examens ou de correction des copies. Pour autant, prendre un poste d'ATER permet de développer des compétences précieuses pour quiconque souhaite poursuivre sa carrière dans l'enseignement supérieur et à la recherche. Il permet, par exemple : d'enseigner devant des étudiant-es et leur transmettre des connaissances scientifiques en adaptant son propos ; de s'ouvrir à de nouvelles approches théoriques en préparant ses cours ; d'identifier les enjeux professionnels et les apports scientifiques essentiels selon les formations dans lesquelles on intervient ; de s'insérer au sein d'une équipe pédagogique ; d'organiser et de planifier ses missions d'enseignement et de recherche ; etc. Autre avantage : l'expérience d'ATER s'avère particulièrement valorisée par les commissions de qualification au CNU et de recrutement en vue d'être maître·sse de Conférences

»

3.3.1.2 Post-doctorat

Le post-doctorat (communément appelé "post-doc") n'est pas clairement défini sur le plan juridique, que ce soit dans les établissements publics ou privés. Le contrat post-doctoral, qu'il soit de droit privé ou public, vise à mieux accompagner les docteur-es durant leur transition professionnelle vers des postes pérennes dans la recherche publique ou privée. Il offre des droits renforcés en matière de formation continue, d'accompagnement de carrière et de périodes de césure, afin de développer les compétences recherchées par les employeurs, qu'ils soient publics ou privés.

L'article 7 de la LOI n° 2020-1674 instaure le contrat post-doctoral de droit public et privé. Ce contrat doit être conclu dans les trois ans suivant l'obtention du doctorat, pour une durée minimale d'un an et maximale de trois ans, renouvelable une fois dans la limite de quatre ans au total. L'objectif du contrat post-doctoral est de permettre aux chercheur-es d'exercer une activité de recherche dans le cadre d'un projet sélectionné par un appel à projets international ou national, ou défini par l'établissement. Cette activité doit offrir aux chercheur-es une expérience professionnelle complémentaire à son doctorat, lui permettant d'approfondir sa pratique de la recherche, de faciliter sa transition vers des postes permanents, et de prendre, le cas échéant, des responsabilités scientifiques au sein de l'établissement.

Le salaire d'un·e post-doc est variable d'un établissement à l'autre, mais peut représenter entre 1 898 € et 2 282 € (nets) pour des chercheur·euses avec moins de 3 ans d'expérience, et entre 2 298 € et 2 837 € (nets) pour des chercheur·euses avec entre 3 et 7 ans d'expérience.

Pour trouver un post-doc à l'issue de son doctorat, plusieurs stratégies peuvent être employées. D'abord, certaines opportunités peuvent être identifiées par le biais du réseau du·de la doctorant·e et de sa direction de thèse. Ensuite, certaines plateformes peuvent aider à faire une veille sur les offres à pourvoir tel le site de l'Association Bernard Grégory ou le Discord RJC. Enfin, il est également pertinent d'envoyer des candidatures spontanées car certains laboratoires disposent parfois de financements sans avoir encore de projet ou de candidat·e défini·e. Certains dispositifs spécifiques peuvent faciliter la concrétisation de ces projets comme les bourses européennes Marie Skłodowska-Curie Actions, qui représentent une excellente option de financement post-doctoral, bien que leur accès soit particulièrement compétitif.

Juliette Lozano-Goupil, docteure STAPS depuis Avril 2024 a choisi de faire son premier postdoctorat aux Etats-Unis.

« J'ai toujours su que je voulais faire un postdoctorat à l'étranger après ma thèse, et j'étais assez ouverte quant à la destination. J'ai été recrutée par Northwestern University à Chicago, aux États-Unis, et je n'ai pas hésité une seconde avant de me lancer dans cette aventure. J'y ai découvert une manière assez différente de faire de la recherche. Les laboratoires fonctionnent comme de petites équipes de 4 à 10 personnes, composées d'un seul PI (Principal Investigator, c.a.d. le professeur/chercheur), de quelques postdocs et doctorants et de lab managers. L'encadrement y était donc beaucoup plus rapproché que pendant ma thèse. Les moyens humains et financiers sont également très importants : des lab managers s'occupent du recrutement des participants, de la passation des études, et des tâches administratives, tandis que les étudiants undergrads (l'équivalent de la licence, souvent bénévoles) contribuent à l'organisation des bases de données.

Dans ce contexte, la mission des postdocs est claire : publier ! J'ai ainsi beaucoup gagné en efficacité, que ce soit dans l'analyse des données ou la rédaction d'articles. Mon CV s'en est trouvé largement enrichi ! Mais avec le temps, le processus devenait un peu trop mécanique et ne correspondait plus vraiment à ma vision de la recherche. Je ne sais pas si ce fonctionnement est propre au laboratoire où j'étais ou généralisable à d'autres universités américaines, mais il m'a aussi permis de mieux cerner mes attentes professionnelles. (Pour l'anecdote, j'ai découvert seulement en arrivant que Northwestern était classée 6e sur les 436 universités américaines – gloups !).

Ce postdoc m'a également offert des opportunités uniques de collaborations et de publications avec des chercheurs de renom affiliés à de grandes institutions comme Yale, Emory, Temple ou University of Sao Paulo. L'immersion dans un pays anglophone a aussi été un véritable tournant : je suis devenue bilingue, un niveau que je n'aurais surement jamais atteint en restant en France. Enfin, j'ai vécu de l'intérieur un moment politique marquant : la réélection de Donald Trump, accompagnée d'annonces de coupes budgétaires dans les financements du NIH (National Institute of Health) et dans le budget même de Northwestern University, ainsi que des conditions d'obtentions de visa plus strictes.

Ce contexte m'a poussée à envisager un retour en Europe au bout d'un an. Mais je ne regrette rien de cette expérience ! Chicago est une ville géniale (tant que vous êtes ok avec l'hiver à -17°C) et ce postdoc a véritablement transformé ma trajectoire scientifique, tant par les compétences que j'y ai développées que par les rencontres professionnelles que j'y ai faites. »

3.3.1.3 Enseignant·e-Chercheur·euse

L'enseignant·e-chercheur·euse doit posséder une grande [rigueur et une motivation intellectuelle à toute épreuve](#). Le sens de la pédagogie est indispensable pour rendre accessibles des connaissances pointues auxquelles il a pu contribuer. Par ailleurs, il ou elle doit avoir le goût de la communication et des contacts humains, étant en relation constante avec divers publics : étudiant·es, partenaires scientifiques, entreprises publiques et privées, etc. La maîtrise de l'anglais est également indispensable pour prendre connaissance des travaux des autres chercheur·euses et communiquer lors de colloques ou débats internationaux.

Le salaire d'un·e enseignant·e-chercheur·euse varie d'un établissement à l'autre, mais peut représenter 2 221,18 € (bruts) en début de carrière et 3 889,40 € (bruts) après plus de 20 ans d'ancienneté. Il convient de noter que les récentes réformes permettent désormais de valoriser les expériences antérieures, telles que la thèse, les ATER ou les post-doctorats, dans le calcul de l'ancienneté. De plus, la détention d'un doctorat donne droit à un an d'ancienneté, soit la durée du premier échelon des MCF. Ainsi, il n'est pas rare de débiter à l'échelon 3, voire 4, selon le parcours antérieur. Par ailleurs, concernant la fin de carrière, il est possible d'accéder à la hors-classe à partir de l'échelon 7, ce qui ouvre droit à des perspectives salariales plus favorables. Cliquez [ici](#) pour retrouver plus d'informations concernant l'évolution du salaire en fonction de l'ancienneté.

3.3.2 Le milieu hors académique

Les compétences recherchées pour intégrer le milieu hors académique, qu'il s'agisse du secteur public, privé ou de l'entrepreneuriat, sont-elles si différentes de celles du milieu académique ? Lors du deuxième webinar du RJC ACAPS 2025, Chloé Leprince (PhD, responsable du centre de recherche de la [Fédération Française de Football](#)) et Cindy Richard (PhD, coordinatrice des activités physiques adaptées et chargée de recherche chez [Spormed](#)) ont tenté de répondre à cette question. Pour regarder le replay, [cliquez ici](#) !

Pour faire une veille concernant votre recherche d'emploi, voici quelques ressources qui pourraient vous être utiles :

- <https://www.abg.asso.fr/fr/>
- <https://www.jobs.ac.uk/search/>
- https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement.htm

- https://sso-odyssee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/auth/realms/odyssee/login-actions/authenticate?execution=680dfcbb-20d9-4022-bffb-5326189a25b6&client_id=odyssee-front&tab_id=hYwStemqQLs
- <https://discord.gg/GxRFXTec>

Ressources pour aller plus loin

Type d'information	Lien de la ressource
Guide du doctorat	<ul style="list-style-type: none"> • https://spartacus-idh.com/fr/guides/76-076.html (ANDès & CJC) • https://www.contact.asso.fr/document/guidedudoctorant2019.pdf • Fiches du Doctorat à la Loupe Doctorat à la Loupe (guide-doctorat.fr) • guide-these-du-doctorant-ICL-2024-version-web.pdf (univ-catholille.fr) • https://sf.ed.uca.fr/medias/fichier/guide-du-doctorant-francais-compressed-v2_1661518345732-pdf?ID_FICHE=1006124&INLINE=FALSE • https://guide-doctorat.fr/bibliographie • guide_doctorant_2018-19.pdf (univ-paris8.fr) • Accueil [Guide du doctorant] (abes.fr) • https://www.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2023-11/Guide%20du%20CSI-web.pdf#page=1.51
Définition et statut du doctorant en France, Rôles et missions	<ul style="list-style-type: none"> • https://c3d-staps.fr/recherche/la-recherche-en-staps/ • https://staps.u-paris.fr/doctorat/ • https://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/doctorat-et-hdr/quest-ce-quetre-doctorant • https://fr.indeed.com/conseils-carrieres/trouver-un-emploi/doctorant-definition-statut • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/doctorat-51898 • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/examen-par-le-cnaser-du-projet-d-arrete-qui-definit-le-doctorat-et-le-role-des-ecoles-doctorales-49040 • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/nomenclature-relative-au-niveau-de-diplome-45785 (niveau de diplôme)
Encadrement et sujet de thèse	<ul style="list-style-type: none"> • https://c3d-staps.fr/recherche/la-recherche-en-staps/ • https://guide-doctorat.fr/fiches/DoctoratALaLoupe-15.pdf (gestion de conflit avec encadrement)
Financements (ED, ANR, CIFRE, auto-financement, autre)	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-financement-doctoral-46472 • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/contrats-doctoraux-handicap-campagne-nationale-2024-94329 (contrats doctoraux handicap) • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-cifre-46510 (CIFRE)

<p>Les rapports au cours de la thèse et à la fin du parcours</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/la-formation-doctorale-renovee-par-l-arrete-du-25-mai-2016-47241#question8
<p>Compétences et employabilité</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://spartacus-idh.com/liseuse/076/#page/179 • https://www.adoc-tm.com/career • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/des-carrieres-plus-attractives-la-valorisation-du-doctorat-46234 (valorisation du doctorat) • https://guide-doctorat.fr/bibliographie (voir Entités en lien avec le doctorat → rapport d'enquête) • https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31437/
<p>Insertion professionnelle globale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://andes.asso.fr/passeport-docteur/ • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/une-insertion-et-des-conditions-d-emploi-des-docteurs-plus-favorables-pour-les-diplomes-de-2016-par-50528 • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-doctorat-en-france-du-choix-la-poursuite-de-carriere-47740 , https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/des-conditions-d-insertion-et-d-emploi-des-docteurs-toujours-satisfaisantes-mais-contrastees-selon-47729 • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/l-etat-de-l-emploi-scientifique-en-france-edition-2018-47810 • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/devenir-des-docteurs-trois-ans-apres-les-indicateurs-par-discipline-47723 • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-debuts-de-carriere-des-docteurs-une-forte-differenciation-des-trajectoires-professionnelles-47317 • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/la-situation-des-docteurs-sur-le-marche-du-travail-47504 • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-evolutions-de-l-emploi-scientifique-constats-et-perspectives-47316
<p>Hors académique</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/starthese-un-programme-national-pour-sensibiliser-les-jeunes-chercheurs-l-entrepreneuriat-92397 (doctorat et entrepreneuriat) • https://www.inpi.fr/ • https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/porteur-projet-preparation-droits-obligations/situation-droits-obligations/statut • https://www.pepite-france.fr/
<p>Mobilité internationale des jeunes docteur.es</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/mobilite-internationale-des-jeunes-docteurs-en-emploi-47352

**Résolution des
conflits durant le
doctorat**

- [Résolution des conflits durant le doctorat | Sorbonne Université | Sorbonne université \(sorbonne-universite.fr\)](#)
 - [fichedoctoratalaloupe-15.pdf \(obspm.fr\)](#)
-

4. Annexes

Contacts et ressources

Victime ou témoin de harcèlement?
116 006
 France Victimes
 Numéro d'aide aux personnes victimes
 Service et appel gratuits 7j/7

EN CAS D'URGENCE appelez le 17 ou par SMS le 114

Qui contacter quand tu es...		
<p>MASTERANT-E</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syndicat étudiant 2. Représentant.es des élèves 3. Responsable d'études 	<p>DOCTORANT-E</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syndicat 2. Comité de Suivi de Thèse 3. École doctorale 4. CSSCT 5. Réfèrent-es intégrité 6. RH 	<p>NON TITULAIRE / PRÉCAIRE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syndicat 2. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 3. Réfèrent-es intégrité 4. RH

Ressources pour les Violences Sexistes et Sexuelles

Site internet du **harcèlement**
Brochure et affiches en libre accès. Ressources

Guide du **CLASCHES**
Pour s'informer et se défendre contre les VSS dans la recherche

Le défenseur des droits liste 26 critères prohibés par la loi...

Origine

Prétendue race

Ethnie

Moeurs

Nationalité

Sexe

Âge

Religion

Handicap

État de grossesse

Identité de genre

Caractéristiques génétiques

Apparence physique

État de santé

Activités syndicales

Situation familiale

Domiciliation bancaire

Orientation sexuelle

Vulnérabilité économique

Nom de famille

Lieu de résidence

État de dépendance

Opinions politiques

Opinions philosophiques

Qualité de lancement d'alerte

Capacité à parler une autre langue que le français

Harcèlement

POUR LE MONDE SCIENTIFIQUE

Par des jeunes chercheur-euses engagé-es

Le monde académique est à part dans le paysage professionnel. Les horaires sont rarement fixes, la précarité financière est normalisée pour un niveau d'étude élevé et une sélection abrupte banalise les heures supplémentaires tout comme la dépendance aux personnes titularisées.

Souvent composée d'individus issus de ce même milieu, cet entre-soi mène inéluctablement à l'ancrage de pratiques abusives, illégales et déléguées (e.g. travail le week-end et jour férié, non-paiement des heures d'enseignement). Enfin, l'éclatement des contrats (INSERM, CNRS, start-up, université, etc) massivement précaires (stagiaire, doctorant-es, post-docs, ATER) et souvent isolés – en Lettres notamment – rend difficile la défense de nos droits. Pour toutes ces raisons qui font du monde de la recherche un terrain fertile à des dérives qui lui sont propres, nous avons décidé de nous défendre. Les outils actuellement accessibles ne prenant pas en compte les particularités et les mécanismes d'emprise propres à ce milieu, la présente échelle nous a semblé nécessaire.

Nous détaillons notre méthode pour construire ces deux échelles sur notre site internet (QR code en page 4).

NOTE

L'échelle n'établit pas d'ordre de gravité au sein de chaque groupe de couleur mais entre les groupes : jaune est moins alarmant qu'orange, qui l'est moins que rouge. La gravité peut dépendre du nombre de répétitions, du contexte ou de la possibilité de remettre en question certaines situations ou comportements.

Cette échelle n'est bien sûr **pas exhaustive** : présente ou absente de cet outil, quelle que soit sa couleur, une situation est problématique si vous la vivez comme telle.

Votre ressenti est primordial et lui seul compte. Il n'est pas normal d'aller au travail la boule au ventre, il n'est pas normal d'avoir peur d'aller en réunion.

Nous vous invitons à vous faire confiance et à **discuter** avec vos proches, votre représentant-e syndical-e et du personnel, votre association étudiante. Si vous ressentez le besoin de parler, **ce besoin est légitime** et des professionnel-les sauront accueillir votre parole, vous croire et vous accompagner au mieux.

Cet outil a pour objet de mettre en lumière les situations dysfonctionnelles pour agir, créer la discussion au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, et promouvoir le sujet dans les institutions.

Harcèlement moral et discriminatoire

<p>PROFITE ! Ton environnement de travail est sain quand...</p>	<p>On accepte tes remarques, tes critiques sont prises en compte. On reconnaît ton travail, ton apport est valorisé. On respecte ta vie privée, tes opinions, ton individualité. Les personnes avec qui tu travailles ou qui t'encadrent discutent avec toi de tes choix méthodologiques sans t'imposer leur point de vue. On respecte ta manière de gérer ta vie professionnelle (enseignement, organisation, etc.). Les relations qui existent dans ton environnement de travail sont consenties. Les droits et devoirs de tout le monde sont clairs. Tu sais comment tu peux te comporter avec tes collègues et tes supérieures hiérarchiques.</p>
<p>FAIS ATTENTION À TOI Reste vigilante, la situation peut être anormale, parles-en quand...</p>	<p>On ne met mal à l'aise, tu sens souvent des tensions avec ta ou ton encadrant.e.s collègues. On ne réagit pas lorsque tu as besoin d'aide dans ton travail ou que tu es sollicité.e. Ton encadrant.e est démissionnaire (lectures, rendez-vous, conseils, congrès, etc.). On t'oblige à faire des tâches qui ne sont pas les tiennes (analyse, rédaction, etc.) / vacation / organisation de conférence. On insiste pour te contacter sur ton adresse mail personnelle ou par téléphone. On te demande des rendus et / ou change les consignes au dernier moment. Tu te sens mis sous pression constante, notamment à beaucoup publier. On t'impose des choix professionnels (communication scientifique, jury, etc.). On te met volontairement à l'écart de la vie du labo / des projets scientifiques. Tu es poussé.e à boire / à consommer des drogues et exclu.e si tu ne le fais pas. On te prend à témoin pour rabaisser ou décrédibiliser le travail des personnes avec qui tu collabores.</p>
<p>ENVIRONNEMENT TOXIQUE La situation est inacceptable quand...</p>	<p>On communique avec toi de manière hostile, ouvertement ou non (passif-agressif), ou trop directive, sans forme de politesse. On ne te laisse pas ou peu de liberté pour organiser ta vie de doctorant.e (micro-management de tes horaires, ta présence au laboratoire, tes publications, etc.). Ton opinion, tes projets sont moqués ou discrédités. Tes idées sont peu ou pas valorisées, souvent remises en question. On t'interdit de discuter avec d'autres chercheur.euses sans avoir demandé avant. On te blâme pour des résultats scientifiques négatifs. On t'incite à garder un manquement secret (fabrication, falsification de données, plagiat, cas de violence, etc.) ou à accuser à tort.</p>
<p>PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L'AIDE Tu es en danger quand...</p>	<p>On t'incite à commettre un manquement à l'intégrité scientifique. On s'approprie ton travail. On minimise ton apport à un projet (autorat, etc.). On s'attend à ce que tu répondes à des messages/emails/appels tard dans la nuit, le weekend ou en vacances. On s'immiscie dans ta vie privée, on cherche à avoir des relations hors cadre. On te fait subir des représailles si tu refuses de faire quelque chose. On te menace de détruire ta carrière ou tes études. Tu subis des moqueries ou jugements discriminatoires.</p>
<p>AGRESSION</p>	<p>On te bouscule violemment, on te frappe, t'insulte.</p>

Violences sexistes et / ou sexuelles

<p>PROFITE ! Ton environnement de travail est sain quand...</p>	<p>Ton.tu directeur.rice de recherche et tes collègues respectent ton intimité (physique, sentimentale, etc.). Lorsque tu es en déplacement, tu es dans une chambre séparée de tes collègues / directeur.rices de recherche. On respecte ta vie privée, tes opinions, ton individualité. Les personnes avec qui tu travailles ou qui t'encadrent discutent avec toi de tes choix méthodologiques sans t'imposer leur point de vue.* Ton.tu directeur.rice de recherche et tes collègues considèrent ton ressenti et les limites que tu poses comme légitimes. Les relations qui existent dans ton environnement de travail sont consenties. Les droits et devoirs de tout le monde sont clairs. Tu sais comment tu peux te comporter avec tes collègues et tes supérieures hiérarchiques.</p>	<p>PROFITE ! Ton environnement de travail est sain quand...</p>
<p>FAIS ATTENTION À TOI Reste vigilante, la situation peut être anormale, parles-en quand...</p>	<p>On affirme que le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche est exempt de sexisme.* Tu as une relation intime avec quelqu'un qui un statut moins précaire que toi. Ta relation avec ton.tu directeur.rice de recherche / supérieur.e hiérarchique te met mal à l'aise. Tu entends une.e collègue parler de sa vie sexuelle alors que tu ne lui demandes rien. On te fait des commentaires sur ta tenue vestimentaire, ton physique, etc. Tu subis des regards appuyés sur ton corps (poitrine, parties intimes, fesses...) Tu reçois des messages sexistes et / ou à connotation sexuelle et / ou à caractère pornographique non consentis.*</p>	<p>FAIS ATTENTION À TOI Reste vigilante, la situation peut être anormale, parles-en quand...</p>
<p>ENVIRONNEMENT TOXIQUE La situation est inacceptable quand...</p>	<p>On invoque la culture professionnelle de ton lieu de travail / ton champ disciplinaire pour justifier n'importe lequel des items de cette échelle. On invoque la solidarité entre pairs et l'esprit de corps pour justifier n'importe lequel des items de cette échelle. On invoque la protection de l'institution pour justifier n'importe lequel des items de cette échelle. On invoque la consommation d'alcool ou de drogues pour justifier n'importe lequel des items de cette échelle. Tu es dans un environnement de travail dans lequel sont affichées des images à caractère pornographique. Tu observes qu'il ou elle cherche à se retrouver seul.e avec toi, tu sens qu'il ou elle s'arrange pour t'effleurer. Tu es sollicité.e pour une relation intime et, alors que tu refuses ou ne réponds rien, on insiste ou négocie. Tu subis des représailles pour avoir refusé des avances sexuelles. Tu es menacé.e d'une diffusion de messages / photos / vidéos intimes de toi.</p>	<p>ENVIRONNEMENT TOXIQUE La situation est inacceptable quand...</p>
<p>PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L'AIDE Tu es en danger quand...</p>	<p>Tu es incité.e à boire ou à consommer des drogues ou on profite de ton état altéré pour avoir des relations non consenties avec toi. Tu t'as vu.e baisser son pantalon, exhiber ses parties intimes, ses fesses, sa poitrine. Tu es embrassé.e contre ton gré. Tu es touché.e, caressé.e, effleuré.e sur les seins, les fesses, les parties intimes ou les cuisses sans ton consentement par une de tes collègues. Tu es forcé.e à avoir une ou plusieurs relations sexuelles.</p>	<p>PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L'AIDE Tu es en danger quand...</p>
<p>AGRESSION</p>	<p>*Ces items liés au sexisme s'appliquent à toute discrimination systémique.</p>	<p>AGRESSION</p>

Ce guide a été coordonné par Lisa Moyon et Layan Fessler, coordinateur·rices du RJC ACAPS, avec la collaboration de Pauline Caille, Antoine Devrière-Sence, Damien Hello, Clément Ginoux, Élodie Leclerc, Hugo Meras Serrano.

Ordre des auteur·es par ordre alphabétique du nom de famille.

Dernière mise à jour : Octobre 2025